

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO (ETAC) UGC-SALUD MENTAL HUPR

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

AUTORAS:

Alicia Viglerio Montero

Carmen Merchán De Pablos

Rosa María Ramírez Ruiz

COLABORADORES:

Jesús De la Higuera Romero

Eulalio J. Valmisa Gómez De Lara

Puerto Real, Septiembre de 2021.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

PRESENTACIÓN.

En la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario de Puerto Real contamos con una dilatada experiencia en el Tratamiento Asertivo Comunitario ya que en 2008 creamos dos subequipos transversales de tratamiento intensivo comunitario (ETIC) gracias a la unión de recursos de las USMC Bahía y la URSM por un lado y la USMC Chiclana y la CTSM por otro. En dichos subequipos además de la presencia de psiquiatras y enfermeras se unieron al proyecto psicólogos clínicos, trabajadoras sociales, terapeuta ocupacional y monitoras de FAISEM. La dedicación ha sido a tiempo parcial y atendiendo a un limitado grupo de usuarios, pero la experiencia ha sido muy satisfactoria en resultados de salud y adherencia de los pacientes.

Este es uno de los motivos por lo que en este programa no sólo apostamos por continuar con dichos ETIC, sino que lo ampliamos a un tercero en la USMC Vejer además de crear un Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC) con dedicación exclusiva de los profesionales que lo conforman. Pero hay más razones que nos han determinado apostar por este modelo como es mantener la vocación comunitaria de nuestras USMC en la atención a los Trastornos Mentales Graves (TMG) y las peculiaridades de nuestra zona de referencia en relación a los recursos del ETAC.

La creación de un ETAC y el mantenimiento y ampliación de los ETIC, no nos pueden hacer renunciar a un modelo comunitario que nos ha caracterizado secularmente. Nuestra UGC siempre ha estado a la cabeza en consultas en domicilios de los pacientes y en Centros fuera de los dispositivos y evidentemente la atención a los pacientes TMG no puede descansar únicamente en el ETAC y debe contar con el compromiso del resto de profesionales de la UGC. La nueva edición del Proceso Asistencial TMG determina tres niveles de complejidad que junto a la utilización de un instrumento específico elaborado en la propia UGC nos va a permitir, como se verá más adelante, establecer tres niveles de atención comunitaria a las personas con TMG en función de sus necesidades: atención en las USMC, atención por los ETIC y atención por el ETAC en un proceso que exige una importante

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

coordinación de Unidades e interdisciplinar de profesionales y por supuesto intersectorial, como se recoge en este programa, superando el modelo de derivación y sustituyéndolo por el de cooperación.

Por otro lado, es una realidad la amplia dispersión geográfica de nuestra zona de actuación, que abarca los términos municipales de Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Barbate, Medina Sidonia, Paterna, Benalup y Alcalá de los Gazules (como se verá en el mapa añadido más adelante), correspondiendo a una superficie aproximada de 2.100 Km². Los recursos humanos asignados en este periodo inicial a tiempo completo (FEA Psiquiatría, FEA Psicología Clínica, Enfermera especialista en Salud Mental y monitor de FAISEM) determinan la imposibilidad de atender a todos los pacientes de nuestra zona que requieran un tratamiento asertivo comunitario y es una razón añadida para establecer tres niveles de atención a las personas con TMG en el que comparten responsabilidades diferentes profesionales de la UGC. Progresivamente deben incorporarse nuevos profesionales a tiempo completo al ETAC sobre todo de disciplinas aún no presentes como es el Trabajo Social y la Terapia Ocupacional para poder ampliar el número de usuarios a atender por este equipo. Por otro lado, es necesario disponer de un espacio físico propio para el ETAC que permita la reunión de sus profesionales, el registro de sus actividades en la Historia Clínica Digital y la coordinación telefónica y por otros medios digitales. En cualquier caso, se trata de un programa que va a incrementar la calidad de atención a las personas TMG y sus allegados y que refuerza el carácter comunitario de nuestra UGC y añade ilusión a sus profesionales.

Eulalio Juan Valmisa Gómez de Lara

Director UGC Salud Mental Hospital Universitario Puerto Real

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. INTRODUCCIÓN. UN PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EVOLUCIÓN	1
2. POBLACIÓN	3
2.1 Población de referencia	3
2.2 Población diana. Criterios de entrada y de salida	9
3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	13
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO	15
4.1 Proceso de atención	15
4.1.1 Fase de derivación	15
4.1.2 Fase de evaluación	15
4.1.3 Fase de vinculación	16
4.1.4 Fase de intervención	17
4.1.5 Fase de transición al alta	17
4.2 Cartera de servicios	17
4.2.1 Intervenciones médicas y de cuidados	18
4.2.2 Intervenciones psicológicas	19
4.2.3 Intervenciones sociales y ocupacionales	21
4.2.4 Intervenciones farmacológicas	21
4.2.5 Intervenciones específicas:	22
· Atención Urgente	
· Situaciones de crisis	
· Traslado. Ingreso programado	
· Primeros episodios psicóticos	
· Dependencia de sustancias tóxicas	
4.3 Evaluación	24

5. CARACTERÍSTICAS DEL ETAC	25
5.1 Principios rectores	25
5.2 Dinámica de trabajo	27
5.2.1 Metodología del abordaje	28
5.2.2 Composición del equipo	28
5.2.3 Roles profesionales	28
5.2.4 Características de los profesionales	29
5.2.5 Organización del trabajo:	29
· Coordinaciones internas y externas	
· Actividad asistencial	
5.2.6 Cronograma de actividad	32
5.3 Recursos materiales	32
5.4 Registro de actividad	33
6. INDICADORES	34
7. ACCIONES DE MEJORA	37
8. ANEXOS	39
8.1 Programa ACT multifamiliar/individual	41
8.2 Valoración Enfermera	47
8.3 Escala EDOTAC	69
8.4 Escala ATR (Cuddeback)	71
8.5 Hoja de registro de datos	73
8.6 Plantilla de ACTA	75
8.7 Díptico Profesionales	77
8.8 Díptico Usuarios/as y Familias	79
9. BIBLIOGRAFIA	81

ÍNDICE DE IMÁGENES, TABLAS Y FIGURAS:

IMAGEN 1: Área de acción del Hospital Universitario de Puerto Real	4
FIGURA 1: Diagrama de sectores. Población de referencia.	4
FIGURA 2. Diagrama de sectores. Candidatos a ETAC según Censo TMG.	5
FIGURA 3. Diagrama de barras. Candidatos a ETAC según Censo TMG distribuidos por poblaciones.	6
TABLA 1. Población, número de habitantes y km de distancia, pacientes TMG y candidatos estimados para ETAC.	7
FIGURA 4. Diagrama de barras. TMG según Censo UGC y según tasa global de Andalucía.	8
TABLA 2. Cartera de Servicios ETAC.	18
TABLA 3. Intervenciones psicológicas ETAC.	20
TABLA 4. Áreas de valoración al usuario incluido en el ETAC.	25
IMAGEN 2: Evaluación de resultados. Evaluación continua.	27
TABLA 5. Cronograma de actividad del ETAC.	32
TABLA 6. Indicadores.	35

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

1. UN PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EVOLUCIÓN.

La respuesta asistencial a las complejas necesidades que las personas con enfermedad mental grave pueden exhibir en la comunidad hace ineludible la opción de enfoques más flexibles, proactivos y coordinados ^(1,2). Existe un importante consenso en que sólo a través de este tipo de estrategias se va a poder garantizar la cercanía y operatividad en las respuestas asistenciales tan necesaria para la continuidad de cuidados. Los equipos de tratamiento asertivo comunitario (ETAC) nacieron en la década de los 80 con el objetivo de atender a este tipo de perfil de usuarios y han acumulado a lo largo de estos años evidencia de eficacia que, por otro lado, ha estado muy vinculada a la fidelización de las intervenciones a sus principios rectores básicos ^(3,4) algo que, desafortunadamente, no se ha producido en la mayoría de las ocasiones lo que ha llevado a algunos autores a postular el que el término está trivializado en grado extremo ⁽⁵⁾ y se utiliza para definir realidades asistenciales que poco o nada tienen que ver con un verdadero equipo ETAC.

Aun así, los contextos asistenciales han cambiado de manera notable desde que los primeros equipos ETAC comenzaron a funcionar, lo que ha traído como consecuencia necesaria el que estos tengan que, sin modificar la esencia de sus principios, incorporar modificaciones que optimicen sus resultados. Esto es especialmente relevante, más teniendo en cuenta que en la última década se ha ido acumulando evidencia empírica, sobre todo en el contexto europeo, que cuestiona la eficacia planteada en los primeros estudios y en la que se subraya que los equipos ETAC tradicionales no aportan una mejora significativa, ni en parámetros propiamente clínicos, ni en consumo de servicios con respecto al tratamiento estándar ^{(5) (6) (7) (8)}. Sobre la base de estos trabajos se han tomado decisiones de gestión relevantes, desmantelándose de manera generalizada los equipos ETAC originales para adaptarlos y hacerlos más eficaces y eficientes ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾. Actualmente la creación de Equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario Flexible (FACT) es la opción que parece imponerse y que cuenta con mayor respaldo de resultados ^{(12) (13) (14)}.

La constitución de estos nuevos equipos FACT trae cambios muy relevantes con respecto a los anteriores que creemos necesario apuntar. El primero de ellos alude a la **ampliación de la cartera de servicios**. Los primeros ETAC estaban muy centrados en aspectos esenciales, pero muy básicos, articulados alrededor del concepto de cuidado. Se hacía especial hincapié en la cumplimentación del

tratamiento farmacológico y en la resolución, acompañamiento o apoyo de la persona afectada en los aspectos concretos de su funcionamiento cotidiano donde pudiera exhibir deficiencias.

Sin embargo, el concepto de cuidado está ampliamente superado en los nuevos desarrollos, en los que ha sido sustituido por el de competencia. La idea ahora no es la de suplementar, sino la de dotar de recursos personales y familiares de manejo que permitan, en última instancia, el afrontamiento activo y la recuperación del sentimiento de control personal. Por ello no es imaginable un equipo ETAC sin que este pueda dar respuestas concretas en áreas como la psicoterapia individual, el abordaje familiar reglado, el entrenamiento en habilidades de coping para el manejo de síntomas activos, la resiliencia o la cognición social. Un segundo aspecto, consecuencia directa del primero, tiene que ver con la **incorporación de nuevos perfiles profesionales**. De manera habitual, los equipos ETAC clásicos, de forma coherente con lo que era su finalidad básica, estaban compuestos por psiquiatras, enfermeros y personal adicional (generalmente monitores o auxiliares de enfermería) en proporción variable. Este diseño de equipos es considerado en la actualidad abiertamente insuficiente, siendo imprescindible la incorporación de nuevos profesionales para dar respuesta a las nuevas demandas de intervención. Tan imprescindible es este nuevo dimensionamiento de los equipos que en las escalas de fidelización a los procedimientos se apunta como una condición sin la cual la conceptualización de un equipo como ETAC no sería posible ⁽¹⁵⁾. De manera adicional, la limitación de acceso a procedimientos con evidencia, que podrían ser claves en el proceso de recuperación, que se deriva del reduccionismo en los perfiles profesionales, no solo es abiertamente intolerable desde la perspectiva del usuario, sino que sitúa la atención en unas condiciones muy precarias y alejadas de los estándares de calidad mínimos exigibles. El papel del psicólogo clínico en este nuevo contexto es central como medio para garantizar que buena parte de la nueva oferta asistencial incluida en la cartera de servicios del ETAC pueda ser llevada a cabo de manera efectiva. Un tercer aspecto tiene que ver con la **introducción del modelo de recuperación**. El modelo de recuperación es una orientación que ha ido calando en los servicios de salud mental y que hoy día se considera uno de los ejes de la atención a las personas con TMG. Adaptar la filosofía general del ACT a estos principios requiere de cambios profundos que vana afectar tanto a las propias actitudes implícitas de los profesionales (abandono del paternalismo terapéutico, evitación de la “coerción amistosa”) como a la forma en la que proveen la atención y establecen la relación con el usuario. La inclusión de la psicología clínica entre los nuevos perfiles profesionales va, sin duda, a ejercer un efecto dinamizador y enriquecedor a este respecto. Un cuarto aspecto es la **ampliación a nuevos perfiles de usuarios**. De manera tradicional el perfil de usuario de los equipos ETAC era el paciente con TMG, generalmente de larga evolución y con problemas de

vinculación con los servicios. Actualmente se está reivindicando de manera continuada la posibilidad de poder incorporar usuarios más jóvenes en los que se apunta que los equipos FACT pueden ser también útiles ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾. El perfil de necesidades de esta población sobrepasa con creces el modelo de cuidado original y subraya, aún más si cabe, la necesidad de incorporar nuevas aproximaciones terapéuticas sin las cuales el ETAC va a resultar, no solo poco eficaz, sino escasamente atractivo en orden a establecer la vinculación de estos usuarios al procedimiento. Un quinto y último aspecto tiene que ver con la **limitación temporal de las intervenciones** y la posibilidad de altas. Hoy día no parece asumible desde un punto de vista asistencial esa idea implícita de que no se puedan producir altas dentro de los equipos ETAC. Diferentes autores han planteado el que, si los nuevos equipos de FACT se centran realmente en la dotación de recursos personales, la posibilidad de altas no solo es algo deseable, sino posible ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾. Por contra mantener equipos ETAC clásicos, con limitaciones tanto a nivel de profesionales, como de oferta asistencial y con el modelo del cuidado y la suplementación como implícito va a producir el que las altas sean poco probables, cuando no imposibles. El riesgo reside en que cuando estas se produzcan y el paciente pase a condiciones asistenciales en las que el cuidado es menor la probabilidad de recaída se vea notablemente incrementada ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

Con todo lo apuntado como fondo es plausible el concluir que los equipos ETAC son necesarios, pero solo si se adecuan a las nuevas exigencias del contexto actual en el que nos movemos, tanto a nivel asistencial como de datos empíricos acumulados. Es absolutamente necesario que la política sanitaria se implemente alrededor del conocimiento científico, sólo de esta forma se logrará una verdadera resolución de las necesidades de los usuarios que son en última instancia el eje motivador de todo el proceso.

2. POBLACIÓN

2.1.- POBLACIÓN DE REFERENCIA

La actividad que desarrolla el ETAC corresponde a la población a la que da cobertura la UGC de SM del HUPR. No está incluida la población de la UGC SM del HUPM (aunque dependa de nosotros para

otros dispositivos) ni la población de Rota incluida en el ámbito del HUPR (la SM es atendida en Jerez).

Abarca las poblaciones correspondientes a las 3 USMC (Chiclana, Bahía y Vejer), que supone una población total de **301.518 habitantes** con **2100 Km²** de superficie, que sombreamos de forma gráfica en el mapa, de color verde. Es un área de gran dispersión geográfica, sobre todo como luego veremos en la tabla 1, en la zona de La Janda.

Imagen 1: Área de acción del HUPR

En este modelo de gestión de casos, se recomienda una ratio de 1 profesional por cada 10 pacientes.

Con esta dispersión y zona geográfica a abarcar, esto se hace especialmente necesario. El número de profesionales, en nuestro caso, se tendría que adaptar a estos datos para ofrecer atención con equidad.

Figura 1. Población de referencia

Con toda esta población de referencia, la demanda creciente en las USMC de trastornos mentales comunes (TMC) y de la medicalización del malestar psicosocial, desbordan la capacidad de Atención Primaria y de las USMC para la atención de la población más vulnerable, que está muy necesitada de cuidados.

Según datos del PISMA, la prevalencia de TMG da una tasa global para Andalucía de 2,4 personas por 1000 habitantes en población general, cercana a la prevalencia de TMG que ofrece la literatura internacional, que se sitúa entre 2,5 y 3. La literatura científica sostiene que son candidatos/as posibles al ETAC determinados pacientes de la población TMG, ya que se deben cumplir una serie de criterios específicos que luego veremos. Se estima que un **20%** de los TMG son susceptibles de beneficiarse de las intervenciones del ETAC.

Figura 2. Candidatos a ETAC según censo

Según la tasa global de Andalucía, tendríamos en nuestra población 723 personas en el PAI TMG, aunque censados/as en el año 2020 hay **449**.

De esta población censada, serían subsidiarios de incluirse en el ETAC **90** pacientes.

A continuación, se presentan los candidatos a ETAC según Censo TMG distribuidos por poblaciones:

Figura 3: Candidatos a ETAC según Censo distribuidos por poblaciones.

La esquizofrenia, en cualquiera de sus formas, es más frecuente en los hombres (4,5%) que en las mujeres (2,9%), aunque depende de la edad, pues la frecuencia es doble entre los 20 y los 49 años y se iguala a partir de los 65 años, apareciendo en este momento un incremento en la mujer.

Los datos no están desagregados por sexo. Teniendo en cuenta la diferente incidencia y prevalencia de TMG entre mujeres y hombres, esto es un paso imprescindible para aplicar un enfoque de género al programa. De esta manera, podemos encontrar necesidades específicas entre ambos, así como potenciales desigualdades de género en su estado de salud y/o inequidades de género en la atención sanitaria.

La Tabla 1 muestra el número de habitantes por población y Km de distancia (respecto al HUPR), con cifra de pacientes TMG según tasa global de Andalucía y según el censo TMG (con datos del año 2020), y las estimaciones de personas candidatas a ETAC.

Tabla I. Población, número de habitantes y KM de distancia, pacientes TMG y candidatos estimados para ETAC.

USMC	POBLACIÓN	HAB.	KM (DESDE HUPR)	TMG SEGÚN PREVALEN CIA	CANDIDATOS A ETAC SEGÚN PREVALENCIA	TMG SEGÚN CENSO	CANDIDATOS A ETAC SEGÚN CENSO
CHICLANA	CHICLANA	85150	20	204	41	114	23
BAHÍA		130403		313	63	197	39
	PTO. SANTA MARÍA	88703	20	213	43	134	27
	PUERTO REAL	41700	4,5	100	20	63	12
VEJER		87391		210	42	138	28
	VEJER	12622	49	30	6	20	4
	ALCALÁ DE LOS GAZULES	5266	45	12	2	8	2
	BARBATE	22556	59	55	10	36	7
	BENALUP	6986	48	17	3	11	2
	CONIL	22775	40	55	11	36	7
	MEDINA	11773	27	28	6	18	4
	PATERNA	5452	28	13	3	9	2
		302944		627	146	449	90

De estos datos se deduce que hay un gran porcentaje de usuario/as que no está recibiendo la atención adecuada y necesaria.

Todo esto se podría objetivar en aspectos medibles como el número de reingresos en UHSM que, tras el alta hospitalaria, no se vincula a la USMC, o también las personas en contexto de marginación o vulnerables (personas sin hogar, prisiones...). Todas estas personas no están registradas en el censo de personas TMG de la UGC.

Existen problemas en la *detección*, por lo que resulta importante desarrollar el espacio de colaboración con AP desde las USMC y con apoyo del ETAC de forma continuada. Para las personas con PEP esto resulta especialmente importante.

Para la *identificación* también surgen dificultades y/o dudas en las USMC/UHSM, por lo que es necesario establecer una serie de criterios operativos que aporten más homogeneidad a la hora de definir el concepto de TMG, según recoge la recomendación AG del PAI TMG.

Figura 4: TMG según Censo UGC y según tasa global Andalucía

En la Figura 4 se muestra la diferencia entre el número de pacientes TMG censados en nuestra UGC y el número de pacientes TMG estimados según la tasa de Andalucía, lo que da cuenta de la población TMG que aún no se ha detectado en cada una de las USMC de nuestra UGC.

Además de incluir diversas categorías diagnósticas del espectro psicótico, para considerar la denominación de TMG se requiere que existan graves dificultades en el funcionamiento personal y social y una previsión de evolución prolongada en el tiempo.

La recomendación AG del PAI TMG para poder identificar a la población TMG de manera más homogénea incluye: (desde USMC/UHSM):

- Historia clínica para determinar el diagnóstico CIE 10: F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30 (F30.13 y F30.2), F31, F32 (F32.2, F32.3), F33 (F33.2, F33.3), F60 (F60.0, F60.1 y F60.3).
- Obtener los resultados descritos en las siguientes escalas de valoración referidas a los últimos seis meses. Están en DIRAYA, en exploraciones complementarias.
 - Escala GAF: menos de 60 puntos (Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) o (GAF) Global Assessment of Functioning).
 - Escala BPRS: mayor o igual a 21 puntos (Escala breve de evaluación Psiquiátrica, Brief Psychiatric Scale).

- Escala HoNOS: puntuación de 4 en cualquiera de los ítems, excepto el 5 (problemas de tipo físico) (Escala de evolución, Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)).

2.2.- POBLACIÓN DIANA. CRITERIOS DE ENTRADA Y DE SALIDA

Delimitar bien el perfil de pacientes que se puede beneficiar de estos programas garantiza su eficacia.

Por este motivo, es clave tener claramente identificada la población diana ^(21, 22, 23).

Según lo recogido en el PAI TMG (2ª edición, 2020), tras la detección, identificación y evaluación de la población TMG, se les asigna tres niveles de intensidad para organizar su asistencia y garantizar un abordaje que articule diferentes frecuencias y duración:

- Población TMG de intensidad media, en la USMC, en programa de gestión de casos.
 - Buena adherencia a los servicios.
- Población TMG de **intensidad alta** y en **riesgo de desvinculación o desvinculada**, atendida en los subequipos de tratamiento intensivo (ETIC) de cada USMC. De reciente creación el de Vejer, manteniéndose los preexistentes, Chiclana-CTSM y Bahía URSM. El perfil de estos pacientes es el siguiente:
 - Presenta clínica que interfiere gravemente a nivel funcional y personal, pero sin problemas graves en sus relaciones con los demás.
 - Ha requerido *al menos un ingreso en el último año*.
 - Cuenta con un entorno familiar deficitario, que no es efectivo para responder a todas sus necesidades.
 - Tiene *problemas de adherencia a los servicios de SM*.
 - Contactos asistenciales necesarios con frecuencia *semanal*.

- Para la población TMG con asignación de **intensidad muy alta** y **desvinculada** de los servicios de salud mental, va destinada la atención por parte del ETAC (grado de recomendación AG), en continua coordinación con los subequipos intensivos y las USMC, por un trabajo de atención comunitaria de modelo asertivo. El perfil de estos pacientes reúne las siguientes características:
 - Presenta síntomas positivos y negativos que interfieren gravemente en su vida diaria, y que además causan problemas graves en sus relaciones con los demás y en su autocuidado.
 - Ha requerido **más de un ingreso en el último año.**
 - **No** cuenta con entorno familiar, o es muy conflictivo y no efectivo.
 - **No tiene adherencia** a los servicios de SM.
 - Precisaría **más de un contacto asistencial a la semana.**

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Personas incluidas en el PAI TMG de perfiles bien diferenciados (intensidad alta en ETIC, intensidad muy alta en ETAC).
- Personas incluidas en el PAI TMG en contextos vulnerables o riesgos de marginación (personas sin hogar, etc.)
- Personas con primeros episodios psicóticos.

Deben cumplir estas dos circunstancias:

- Se ha realizado intervención comunitaria por parte de la USMC y ha resultado insuficiente o ha fracasado.

- Estar en riesgo de desvinculación (tratamiento intensivo) o desvinculados (ETAC) de los servicios de SM.

Se excluye el diagnóstico primario de Trastorno de Personalidad.

Hemos operativizado la *inclusión* de los pacientes al programa con la **escala EDOTAC** (*escala de derivación operativa tratamiento asertivo comunitario*) (*anexo 8.3*).

Este instrumento está pendiente de validación y de publicación. Para ello, se va a crear un panel de expertos/as de la UGC, de profesionales con experiencia en el tratamiento de personas con TMG, para evaluar cada ítem de la escala teniendo en cuenta la situación clínica y funcional actual del paciente. Posteriormente se registrará el grado de indicación en ETAC, programa intensivo o USMC según el criterio personal y se comparará con los resultados de la escala.

Se compone de 26 ítems distribuidos en 4 áreas de evaluación. Según su puntaje, se estima el nivel de prioridad de la atención:

- Áreas:
 - Criterios asistenciales.
 - Funcionamiento personal.
 - Parámetros clínicos y de riesgo de disfuncionalidad.
 - Capacidad de contención de la red de apoyo (familiar y extenso).
- En base a su puntaje, se generan tres tipos de prioridad:
 - Inferior a 30 puntos: Indicación refuerzo y trabajo comunitario desde la USMC.
 - Entre 30 y 45 puntos: *Indicación programa intensivo (ETIC)*
 - Superior a 45 puntos: *Indicación ETAC*.

CRITERIOS DE SALIDA:

La persona atendida:

- Está estabilizada y con cumplimiento de los objetivos individuales de su plan de tratamiento (PIT).
- Está vinculada a tratamiento de menor intensidad, en la USMC.
- No se beneficia después de un año de intervención.
- Presenta conductas de heteroagresividad de origen no psicótico.

La integración del ETAC en la red de dispositivos que componen la UGC y la coordinación con la USMC para asegurar la continuidad asistencial y de cuidados va a ser fundamental en la transición al alta. Esto va a permitir dar altas de forma más ágil, y no dilatar en el tiempo a las personas evitando colapsar al ETAC y no pudiendo admitir a pacientes prioritarios.

Existe un subgrupo de pacientes con mayores déficits que no se beneficia a pesar de la frecuencia de contactos asistenciales que ofrece el ETAC. Estudios controlados recientes confirman la limitada evidencia en este grupo ^(24, 25).

Si tras un año en ETAC no se beneficia/surgen dificultades, el paciente será reevaluado y planteado de nuevo en Comisión TMG para el planteamiento de nuevas alternativas.

Si desde la USMC se produce un descenso de la calidad en la atención necesaria, tenemos el riesgo de que el paciente vuelva a recaer. En ese caso se valorará la inclusión inicialmente en ETIC.

La duración de la intervención por el ETAC será individualizada.

Queremos operativizar la *salida* del ETAC con la escala **ATR** (Asess Transition Readiness, escala de preparación para la Transición a un menor nivel de intensidad de cuidado ^(26,27)).

La escala ATR tiene 18 ítems, puntuando cada uno de 1 a 4. Las puntuaciones totales van de 18 a 72. Cuanto más puntaje, más probabilidad de ser candidato a alta. Se considerará que un paciente con una puntuación total igual o superior a 50 podría estar preparado para un tratamiento estándar o de menor intensidad.

3.-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

La creación del ETAC, como unidad funcional, con un equipo de profesionales dedicados al 100% de su agenda profesional, requiere, para que sea eficaz, de una buena implantación tanto del PAI TMG, así como de una buena coordinación y articulación entre los dispositivos que integran nuestra UGC.

Es necesario pues, organizar la asistencia de la población TMG, con adaptación a los recursos humanos y a la dispersión geográfica que tenemos.

Disponemos de una red de atención a la SM de base comunitaria, con programas transversales ETIC en cada USMC que ofrecen atención a pacientes TMG en riesgo de desvinculación.

La articulación del ETAC con estos programas va a permitir atender a los de mayor gravedad que estén necesitando mayor atención para no desvincularse o que estén desvinculados del sistema sanitario.

Entre los **objetivos generales** destacamos:

- o Ofrecer atención sociosanitaria a esta población TMG en su entorno natural.
- o Desarrollar un sistema de continuidad asistencial y de cuidados accesible y cercano.
 - Adaptar las intervenciones necesarias para el paciente y familia dentro del Plan Individualizado de Tratamiento (PIT).
 - Fomentar la autonomía en cada paciente, con un rol activo, de corresponsabilidad en su proceso de recuperación.

Y entre los **objetivos específicos**:

- Tratamiento específico con enfoque biopsicosocial a paciente y familia.
 - Atención clínica individual/familiar.
 - Tratamiento farmacológico.
 - Psicoterapia / Psicoeducación individual/familiar.
 - Afrontamiento y manejo del estrés.
 - Adherencia al tratamiento.
 - Identificación de pródromos y síntomas precoces de descompensación.
 - Educación y promoción de la salud.

- Intervenciones en ámbito doméstico/ocupacional/laboral.
 - Entrenamiento en autocuidados básicos, habilidades domésticas.
 - Aprendizaje administración económica.
 - Provisión de alojamiento (programa FAISEM, albergues...).
 - Planificación, estructuración del tiempo.
 - Orientación motivacional.
 - Formación prelaboral y apoyo al empleo (SOAE, FAISEM).

Estos ejes se trabajarán en estrecha coordinación con Servicios Sanitarios/FAISEM y Servicios Sociales Comunitarios/Intersectorial:

- Realización de censo de recursos sociales normalizados (nos parece importante tener un listado de cada USMC).

4.-METODOLOGÍA DE TRABAJO

El equipo debe estar integrado en una dinámica de trabajo común de todos los dispositivos de la UGC.

4.1.- PROCESO DE ATENCIÓN

4.1.1.- Fase de derivación:

Las personas candidatas a ser incluidas en ETAC están en el censo TMG de la UGC, exceptuando las personas con PEP.

La propuesta de tratamiento en ETAC se realizará por sus referentes de los ETICs/USMC.

En la Comisión TMG, se hará la presentación del plan individualizado de tratamiento (PIT) y la discusión de la idoneidad de la inclusión en el programa.

Un/a profesional del ETAC participará en la Comisión, en turno rotatorio.

A continuación, se aceptará la propuesta por el equipo, que asumirá al usuario y se coordinará con el ETIC derivante y el resto de agentes implicados.

En el caso de pacientes detectados en la UHSM, deberán filiarse en su USMC de referencia, asignarles referentes, derivar a ETIC de referencia y seguir el proceso indicado previamente.

Dada la estrecha coordinación entre los equipos TIC de la UGC y el equipo TAC, es bastante probable que el ETAC ya tenga conocimiento del caso que va a derivarse, previo a su presentación en la Comisión TMG, y, si lo considera oportuno y necesario, haya avanzado ya en el proceso de atención.

4.1.2.- Fase de evaluación:

Los/as profesionales revisarán la documentación aportada por los/as referentes derivantes y realizarán

las entrevistas y evaluaciones que sean necesarias, con asignación de un/a responsable del caso o tutor/a.

La evaluación funcional, clínica y social serán continuas, registrándose en Diraya.

Se diseñará el nuevo plan de tratamiento de forma individualizada, como herramienta central, que deberá ser flexible y revisarse de forma continua, donde constarán: **áreas problemas** detectadas, **objetivos terapéuticos** planteados en función del estadio evolutivo, patología específica y prioridades a corto, medio y largo plazo, **intervenciones** a desarrollar y **plazos** establecidos para evaluar el desarrollo de las acciones terapéuticas.

Es primordial contar con la colaboración de la persona afectada y de su entorno (familia, si la hubiera) en el proceso de elaboración del PIT, de acuerdo con el Modelo de Decisiones Compartidas, en el que se favorecen las preferencias de la persona atendida relativas a los aspectos de su enfermedad.

Se pueden precisar en función de la gravedad actuaciones más intensivas, contactos asistenciales más frecuentes o ingreso programado en la UHSM.

En el caso en que finalmente se estime que no reúna criterios suficientes, se realizará informe justificativo que se aportará a la Comisión TMG.

4.1.3.-Fase de vinculación:

El objetivo es que la persona afectada acepte al equipo ETAC como soporte para el desarrollo de su actividad diaria, permitiendo que los/as profesionales establezcan una relación de ayuda con ella y su entorno.

Se inician los contactos, prestando atención a los ritmos del paciente y respetando sus tiempos.

Es importante que el/la paciente conozca a todos los miembros del equipo y viceversa, pues de esta manera se potencia el efecto terapéutico de la vinculación, que ha de establecerse con el equipo en su conjunto, y no con los profesionales de manera aislada.

4.1.4.-Fase de intervención:

Se llevan a cabo las intervenciones definidas en el PIT, y se ajusta la frecuencia de los contactos asistenciales a un mínimo de dos por semana.

4.1.5.-Fase de transición al alta/Vinculación a la USMC

Una vez cumplidos los criterios de salida definidos en este programa, el ETAC retirará de manera progresiva los apoyos prestados al paciente a lo largo de su proceso de tratamiento, con el objetivo de promover la autonomía personal y evitar, en la medida de lo posible, respuestas de dependencia que pudieran cronificar la permanencia en el programa. Paralelamente, a fin de garantizar la continuidad, se irá orientando al paciente a los recursos comunitarios y a la USMC de referencia, según el modelo de recuperación.

La duración de esta fase depende de las características del caso en particular, pero se estima entre seis meses y un año.

Se realizarán informes clínicos, social y de cuidados al alta.

4.2.- CARTERA DE SERVICIOS

En el PAI TMG se recomienda la indicación sistemática de intervenciones psicológicas y psicosociales para todas las personas con TMG y sus familias. El ETAC lo incluye dada su importancia, centrado en el modelo de la recuperación.

Se informará a la persona afectada y su familia de las intervenciones disponibles, y se recogerán en los apartados correspondientes de la historia digital, así como también la negativa a recibirlo. En la Tabla 2 se muestra un resumen de la cartera de servicios que ofrecerá el ETAC.

Tabla 2: Cartera de Servicios ETAC.

INTERVENCIONES PACIENTES Y FAMILIAS		
ENTORNO Y DOMICILIO	<ul style="list-style-type: none"> • PSICOTERAPEUTICAS 	<ul style="list-style-type: none"> .TCC para síntomas psicóticos. .Intervención en crisis. .Psicoeducación de pacientes (pródromos). .Psicoeducación Unifamiliar. .Psicoterapia Interpersonal. .Entrenamiento en HHSS y Cognición Social. .Asesoramiento, apoyo y orientación.
	<ul style="list-style-type: none"> • BIOSANITARIAS 	<ul style="list-style-type: none"> .Prescripción fármacos y control somático .Programa de manejo de la medicación(administración tratamiento inyectable, pastilleros, calendarios...) .Estudio somático , comorbilidades, factores riesgo, hábitos tóxicos .Solicitud /extracciones analíticas .Promoción de Hábitos Saludables (alimentación, ejercicio físico, higiene, tóxicos, sueño). .Entrevista motivacional .Conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento.
	<ul style="list-style-type: none"> • PSICOSOCIALES 	<ul style="list-style-type: none"> .Acompañamiento/ apoyo en gestión de tramites y consultas. .Entrenamiento en ABVD y AIVD. .Entrenamiento gestión del ocio y tiempo libre. .Acompañamiento/búsqueda de recursos laborales y ocupacionales. .Apoyo en la administración económica. .Información y orientación en recursos sanitarios, sociales, ocupacionales, laborales y residenciales.

4.2.1 Intervenciones médicas y de cuidados individualizadas

La naturaleza de la enfermedad de las personas que atendemos implica que, en la mayoría de las ocasiones, no solo no tengan conciencia de su enfermedad mental, sino que además tampoco atiendan sus patologías somáticas y factores de riesgo.

Hay evidencias de que nuestros pacientes tienen peor salud física y menor esperanza de vida que la población general, siendo las enfermedades más prevalentes las de origen cardio/cerebrovascular, metabólico (diabetes, obesidad) y respiratorias (EPOC). Existe un riesgo aumentado de hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, dislipemia, tabaquismo, disnea ⁽²⁸⁾ .

Todas estas patologías afectan al pronóstico de la enfermedad, empeorando la calidad de vida y dificultando el tratamiento y la recuperación.

Es por esto, y por las experiencias en pacientes atendidos en ETIC, que pensamos que hay que proporcionar asistencia integrada de salud mental y física, por el riesgo que conlleva no hacerlo.

Según recomendación NICE, la responsabilidad de monitorizar la salud física y los efectos de los fármacos antipsicóticos le corresponde a Salud Mental, hasta que la persona se estabilice y pueda atenderse en Atención Primaria:

- Peso, IMC y perímetro abdominal o Pulso, Tensión arterial, glucemia capilar.
- Pruebas complementarias: Glucosa basal, Hb A1C y perfil lipídico, Hemograma y Prolactina.
- Según patología específica y fármaco:
 - Perfil hepático, TSH
 - Serología
 - ECG, RX, PCR
- Evaluación del consumo de tóxicos (tabaquismo).
- Evaluación del estado nutricional.
- Secundarismos farmacológicos (alteraciones del movimiento).

Se realizarán las intervenciones que sean necesarias en coordinación con Atención Primaria / especialidades hospitalarias.

4.2.2.-Intervenciones psicológicas:

Además de las intervenciones psicológicas que aparecen en la Tabla 3, como novedad, el programa ETAC incluye la ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) en formato familiar. A pesar de la ausencia de trabajos científicos que avalen la eficacia de las terapias de tercera generación en los cuidadores familiares de las personas con TMG, la ACT Multifamiliar se perfila como herramienta

valiosa para el abordaje del síndrome del cuidador y el duelo por el familiar “perdido” en las familias con una persona diagnosticada de TMG, así como para familias de PEP que se sientan desbordadas por la incertidumbre y los cambios que, sin duda, han de producirse tras el diagnóstico. En el anexo 3 se especifican las características del programa.

Tabla 3. Intervenciones psicológicas ETAC

INTERVENCIÓN	OBJETIVO	INDICACIÓN	ENCUADRE
TCC para síntomas psicóticos	<ul style="list-style-type: none"> -Reducir angustia e incapacidad asociada a sintomatología residual. -Mitigar trastorno emocional. -Fomentar la participación del paciente en la prevención del riesgo de recaídas y la incapacitación social. 	TMG (F20, F31) / PEP con síntomas positivos que producen interferencia en el funcionamiento cotidiano.	Semanal, en entorno natural.
Psicoterapia Interpersonal	<ul style="list-style-type: none"> -Trabajar problemas psicosociales e interpersonales de la persona afectada. -Acrecentar las habilidades interpersonales del paciente y su dominio sobre el propio contexto psicosocial. 	TMG / PEP con alto riesgo suicida. TMG(F32) > 60 años y conducta suicida.	Semanal, en entorno natural.
Entrenamiento en HHSS y Cognición Social	<ul style="list-style-type: none"> -Mejorar HHSS y capacitar para la resolución de problemas en diversas áreas. -Mejorar habilidades para la comprensión y resolución de situaciones sociales. 	TMG / PEP con déficits en HHSS/Cognición Social.	Transversal, en entorno natural.
Apoyo Psicológico	<ul style="list-style-type: none"> -Manejo de síntomas y emociones desadaptadas. -Afrontamiento de problemas. 	PEP y familia TMG y familia	Transversal, en entorno natural.
ACT Multifamiliar	-Trabajar situaciones de Evitación Experiencial, promoviendo aceptación de eventos adversos. -Mejorar funcionamiento explorando y promoviendo la conducta en dirección de los valores.	Familias PEP y TMG estancadas en el duelo por la enfermedad del familiar.	Quincenal, horario de tarde, en dependencias comunitarias.
Psicoeducación Unifamiliar	<ul style="list-style-type: none"> -Proporcionar información sobre el trastorno y las opciones de tratamiento disponibles. -Entrenar habilidades de 	PEP y familia TMG y familia	Quincenal, en domicilio familiar.
Psicoeducación Multifamiliar	<ul style="list-style-type: none"> afrontamiento. -Dotar de herramientas de comunicación y resolución de problemas básicos para el manejo de las situaciones problemáticas en el entorno familiar. 	Familia de TMG(F20)	Quincenal, horario de tarde, en dependencias comunitarias.

4.2.3.-Intervenciones sociales y ocupacionales:

En general serán tan diversas como diferentes son las necesidades que tienen las personas:

Información a la persona y a la familia, de las intervenciones sociales planteadas en el PIT y de las prestaciones y servicios sociales comunitarios a los que pueden acceder.

Si es necesario, garantizar una cobertura *básica de ingresos económicos*, como condición básica y punto de partida para cualquier acción en salud (tramitación prestaciones, ayudas...).

Orientación y apoyo sobre aspectos legales, judiciales, de discapacidad y dependencia, promoviendo la rehabilitación y la recuperación en el medio comunitario, evitando la institucionalización y la estigmatización.

Participación en programas dirigidos a la lucha contra el estigma social con la colaboración de las asociaciones de usuarios/as y familiares (AFEMEN, FAEM...) y fomentar la participación de la persona en esos grupos.

Programa de *orientación* y apoyo al empleo.

Actividades ocupacionales que estructuren y organicen el tiempo (actividades productivas y áreas de ocio y tiempo libre). Se identificarán objetivos realistas de la persona para vincularlos a las estrategias del tratamiento. (Recomendación NICE).

Si es necesario, en Comisión TMG, se propondrá inclusión en programa residencial (“casa hogar”, viviendas de supervisión parcial o apoyo en su domicilio) o la participación en un Centro de Día.

4.2.4.-Intervenciones farmacológicas:

Se tendrá en cuenta las preferencias de la persona afectada, una vez informada de los efectos secundarios y de los beneficios de los fármacos disponibles, para tomar decisión conjuntamente del tratamiento más adecuado a la dosis mínima eficaz. Esto último especialmente en los primeros

episodios psicóticos (Recomendación NICE, AG). Esto puede posibilitar mayor adherencia al tratamiento.

La administración de fármacos inyectables de liberación retardada (ILP) se considerarán ante la falta de adherencia a los fármacos orales.

Se registra toda la información por escrito, incluso la negativa a tomarlo.

La elección del fármaco antipsicótico será en función del perfil de seguridad, los factores de riesgo y de la respuesta clínica.

Si existe falta de respuesta, se valorará si es debido a consumo de sustancias comórbido, otras enfermedades concomitantes o falta de eficacia del fármaco.

4.2.5.-Intervenciones específicas:

Atención urgente:

Nuestra atención es programada, no realizando atención a domicilio con carácter de urgencia en ningún caso.

Podremos *informar y coordinarnos* por vía telefónica con los dispositivos extrahospitalarios que **sí** dan respuesta a la urgencia:

- Centro Coordinador (061, de EPES): decide la movilización del transporte sanitario necesario y de las FCSE.
- Unidad Móvil (DCCU, de distritos de AP): tras recibir el aviso del 061, se presentan en el domicilio. Puede ser convencional o con personal Médico y Enfermera.

Situaciones de crisis:

Intensificaremos la atención en casos de descompensación, priorizando la atención en el domicilio.

Solo si esto no es posible, valoraremos un ingreso programado en la UHSM y el traslado.

Traslado. Ingreso programado:

Previo contacto telefónico con Psiquiatra de guardia, que asignará una cama.

Se realizará informe con objetivos terapéuticos en caso de:

- Ideación/conducta suicida.
- Conductas de riesgo para sí mismo / otros.
- Compromiso estado general (desnutrición, deshidratación, abandono medicación patologías somáticas, estudio orgánico que no pueda realizarse a nivel ambulatorio ni en su servicio correspondiente).

Coordinación con 061 para el traslado.

En ingreso urgente programado se podrá realizar directamente a la UHSM desde urgencias con la custodia de celador: contactamos con Enfermería de Triage con el número de cama y el Médico de Urgencias cursa el ingreso administrativo.

Primeros episodios psicóticos:

El principal objetivo es una rápida identificación en las USMC / UHSM/Profesionales de Salud Mental en los SCCU.

Para garantizar su atención temprana es necesaria una buena coordinación entre dispositivos y agentes implicados.

En caso de ausencia de vinculación con la USMC/ETIC, podremos realizar una valoración e intervención inicial, previa discusión y derivación al ETAC en la Comisión TMG.

Dependencia de tóxicos:

Considerado desde el inicio, dada la alta prevalencia de consumo de sustancias comórbido, que complican la evolución de la enfermedad. Se realizará atención integral, con CTA.

4.3.- EVALUACIÓN

Se administrarán los siguientes instrumentos de evaluación a las personas que hayan sido derivadas al programa ETAC:

- Escala de Derivación Operativa al Tratamiento Asertivo Comunitario EDOTAC (De la Higuera, 2021, pendiente de validación). Discriminación del nivel de intensidad de la atención.
- Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS). Área psicopatológica.
- Escala HONOS. Área Psicopatológica.
- Escala de Evaluación Global de la Funcionalidad (GAF). Área Funcional.
- Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. Área Familiar (a familiares).
- En el caso de las mujeres, Cuestionario de Malos Tratos en la pareja (en apartado de exploraciones de riesgos específicos de Salud Mental).

En función del perfil de la persona atendida, se valorará la administración de otros instrumentos de evaluación (Tabla 4), a fin de obtener la información necesaria para adecuar las intervenciones a las necesidades específicas del paciente.

TABLA 4. Áreas de valoración al usuario incluido en el ETAC.

ÁREA	INSTRUMENTOS DE APOYO A LA EVALUACIÓN
Psicopatológica	Entrevista clínica Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS) Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (PANSS) Escala HONOS Escala de Manía de Young
Funcional	Entrevista clínica Escala de Evaluación Global de Funcionalidad (GAF)
Familiar	Entrevista clínica familiar Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit
Social y Ocupacional	Entrevista Social/Ocupacional
Factores de Riesgo	Entrevista clínica
Percepción Subjetiva	Entrevista clínica

5.-CARACTERÍSTICAS DEL ETAC

5.1.-PRINCIPIOS RECTORES

Son características propias de nuestro programa, que lo diferencian de otras intervenciones comunitarias:

-Trabajar en el **entorno natural** de los pacientes: de manera tradicional, en consulta, el enfoque está orientado a las partes enfermas, a los síntomas. La valoración en el entorno habitual de la persona, permite una valoración más global y real. Ahí, los síntomas aparecen en interrelación con los demás factores externos, y entre ellos también aparecen potenciales factores protectores/partes sanas para trabajar la recuperación funcional.

-Garantizamos la **continuidad de la atención sociosanitaria**: a través de la atención programada con una frecuencia mínima de dos contactos a la semana.

-Esto hace posible lo más importante para hacer efectivo el trabajo, que es establecer una *alianza terapéutica* estable entre cada paciente y todo el equipo profesional. En ese contexto de relación terapéutica, la persona afectada puede lograr de forma activa una adherencia al tratamiento combinado y a la vinculación con la USMC. El efecto terapéutico se ve además potenciado por la vinculación que se mantiene con todos los componentes de ETIC y por ser en el entorno natural.

-La relación es necesario que sea asertiva, hacia el paciente, por su desvinculación de los servicios.

-El periodo de enganche puede ser difícil y largo, pero va a depender de cada paciente. Intentar dar respuestas rápidas siendo flexibles y accesibles es importante en estos casos.

-Importancia del trabajo con las **familias**, siendo indivisible del paciente.

-**Coordinación/colaboración** con el resto de los dispositivos de nuestra UGC/S Sociales /Intersectorial.

La incorporación del ETAC a la dinámica de funcionamiento de la UGC requiere de coordinaciones mantenidas en el tiempo con todos los dispositivos que la componen, para un trabajo en red con el objetivo de procurar continuidad.

Las relaciones deben ser fluidas y frecuentes con FAISEM y UTS, ya que las necesidades en estos pacientes tan graves van entremezcladas y es difícil separar qué es sanitario y qué es social.

En general, la colaboración va a ser tan diversa como diferentes necesidades tenga la población a la que atendemos.

IMAGEN 2: Monitorización de resultados: evaluación continua.

5.2.- DINÁMICA DE TRABAJO

5.2.1.- Metodología del abordaje

Se basa en el **trabajo en equipo** y desde un **equipo multidisciplinar**. Esto permite garantizar la atención integral, de mayor calidad.

La actuación es más **transdisciplinar**, es decir, integrando todas las aportaciones de cada uno/a de nosotras en un plan conjunto (esto es más potente que la suma por separado), siendo todas igual de importantes.

Es fundamental la **comunicación interna** entre los diferentes miembros del equipo. Para ello establecemos diversos canales de comunicación diaria.

5.2.2.- Composición del equipo

En la actualidad, el equipo cuenta con tres profesionales a tiempo completo, que son dos Facultativas especialistas (Psiquiatra y Psicóloga Clínica) y una Enfermera Especialista en Salud Mental.

En los próximos meses, está previsto que se incorporen una Monitora de FAISEM y una Terapeuta Ocupacional. Más adelante, las previsiones podrían ser las de sumar una Trabajadora Social, otra Enfermera y una Administrativa.

Incorporaremos a los especialistas en formación de nuestra UDM en el dispositivo.

El ETAC se establece como Unidad Funcional de tercer nivel dentro de la UGC de Puerto Real. Con una agenda propia asociada a los diferentes profesionales que la componen.

Con el objetivo de agilizar el trabajo, nos vamos a constituir como **dos subequipos** dentro del ETAC, para poder optimizar el tiempo y la atención, así como para que uno de los subequipos pueda disponer de mayor accesibilidad, para cualquier eventualidad en caso de tener que dar una respuesta rápida.

5.2.3.- Roles profesionales

-Coordinación: asume funciones de supervisión del trabajo y de cohesión del equipo, potenciando los aspectos vinculados a su organización interna, comunicación y planificación de las actuaciones. Será asumido por la psiquiatra del equipo.

-Referente personal (tutoría): Cada profesional tendrá asignado un número de usuarios/as del programa, del que será referente personal. Su función será la de coordinar el PIT, garantizar la actuación de las demás personas implicadas en el plan de tratamiento y fomentar la comunicación entre profesionales de los diferentes servicios y el usuario/a.

5.2.4.- Características de los profesionales

El perfil de los y las profesionales tiene que destacar por su elevada motivación y disposición al trabajo en equipo. Deben estar familiarizados con el modelo de recuperación, promoviendo actitudes no sobreprotectoras hacia el paciente, para procurar siempre su autonomía. La actitud ha de ser proactiva y flexible, para poder tener capacidad de adaptación a las diferentes situaciones no controladas que pueden tener lugar. También deben disponer de buenas dosis de tolerancia al estrés y a la frustración, para no caer en posiciones derrotistas y nihilistas.

5.2.5.- Organización del trabajo

○ *Reuniones de coordinación*

Reuniones internas: se realizarán lunes y viernes en horario de 08:00-10:00. En ella participarán todos/as los profesionales del ETAC. Se realizarán evaluaciones iniciales y periódicas, cumplimentación de registros y programación de toda la actividad.

1.1. Con ETICs:

- Los martes, inicialmente formaremos parte del **ETIC Vejer**, hasta que se constituyan como programa transversal.

Vamos a dedicar una mañana entera a la semana (martes), para complementar a los/as profesionales de esa USMC. La idea es formar tres subequipos y distribuir la actividad asistencial en tres zonas para optimizar las agendas por su elevada dispersión geográfica. Se valorarán nuevos casos, se revisará el resto y se organizará la actividad asistencial del día. Tras las intervenciones domiciliarias / comunitarias se realizará análisis y evaluaciones de los PIT y programación para la semana próxima, así como el registro de todas las intervenciones realizadas.

Las reuniones tendrán lugar en sala habilitada de la USMC Chiclana.

Una vez que se constituyan como programa transversal, nuestra coordinación e intervención pasará a ser como con el resto de los ETICs.

- Los miércoles y jueves, la reunión se realizará con los **ETICs Bahía-URSM y Chiclana-CTSM** respectivamente.

Realizaremos un seguimiento de los casos, en especial, los de mayor riesgo para ser candidatos a ETAC.

Se llevará a cabo por parte de un subequipo de forma rotatoria.

Las reuniones tendrán lugar en la URSM y en la USMC Chiclana respectivamente.

1.2 Con resto de dispositivos de la UGC:

- USMCs, UHSM, CTSM, URSM:

Con frecuencia mensual y carácter rotatorio por parte de un subequipo.

- USMIJ: si fuera necesario.

- Psicología de Atención Primaria: de enlace, si es necesario.

Reuniones externas:

- ATENCION PRIMARIA (Medicina de Familia, Enfermería y Trabajadoras Sociales)
- ENFERMERÍA DE ENLACE
- ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA Y SCCU DEL HUPR
- CTA
- DCCU Y 061
- FAISEM
- SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (de Ayuntamiento y otros organismos locales)

- ASOCIACIONES Y CLUBES SOCIALES (AFEMEN, FAEM, APFEM...)
- EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
- OTROS: Administración de Justicia y otros organismos relacionados

Preferiblemente, a última hora de la mañana, según recoge el cronograma, aunque habrá flexibilidad y adaptación a la disponibilidad y horarios de los demás recursos.

- **Actividad asistencial:**

La actividad general la dividimos en 3 bloques, según se recoge en el cronograma:

- Reuniones lunes y viernes de 8.30 a 10 h.
- Actividad asistencial directa de lunes a viernes de 10 a 13.30 h y una tarde a la semana de 15 a 20 h.
- Coordinaciones/reuniones con otros dispositivos de la UGC (8.30 a 10 h) y externas (13.30 a 15 h).

El ETAC prestará atención a la población usuaria en horario de 8.00 a 15.00h y una tarde a la semana de 15 a 20 h.

La actividad es siempre programada, no de carácter urgente, aunque podremos intensificar y aumentar la frecuencia de los contactos asistenciales cuando sea necesario.

Fuera de estas franjas horarias y fines de semana las necesidades asistenciales serán atendidas por el sistema de urgencias convencional. En cualquier caso, el facultativo en turno de guardia dispondrá de un listado de usuarios/as integrados en el ETAC para priorizar su acceso a la atención.

La principal modalidad es la *visita domiciliaria /intervención en entorno comunitario*, adaptándonos a las necesidades y respetando las preferencias del/la paciente. El horario será de 10 a 13.30 h a diario, y una tarde a la semana (martes preferiblemente) de 15 a 20 h.

Además, puede haber otras modalidades de atención como la *consulta telemática, consulta presencial en USMC* (familiares), consulta en *otros centros* (UHSM, Atención Primaria). Puede haber otros canales de comunicación como mensaje SMS o whatsapp.

5.2.6.- Cronograma de actividad

Tabla 5: Cronograma de actividad del ETAC

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00-10:00	Reunión ETAC- Revisión de casos	Reunión ETIC Vejer-Revisión de casos	Reunión ETAC- Revisión de casos/Coordinac iones UGC	Reunión ETAC- Revisión de casos/Coordina ciones UGC	Reunión ETAC- Revisión de casos
10.00-13:30	Actividad asistencial directa ETAC	Actividad asistencial directa ETIC Vejer	Actividad asistencial directa ETAC Comisión TMG (1 profesional/mes enturno rotatorio)	Actividad asistencial directa ETAC	Actividad asistencial directa ETAC
13:30-15:00	Coordinaciones externas	Reunión ETIC Vejer / Espacio colaboración AP Vejer	Reunión ETIC Bahía-URSM/ Espacio colaboración AP Bahía	Reunión ETIC Chiclana- CT/ Espacio colaboración AP Chiclana	Coordinaciones externas
15:00-20:00		Actividad asistencial directa ETAC. Grupos Terapéuticos			

5.3.- RECURSOS MATERIALES

Para su adecuado funcionamiento, el ETAC tiene que contar con lo siguiente:

1. Sede central en HUPR: despacho y sala de reuniones amueblados. También disponemos de sala en USMC Chiclana y espacios en el resto de USMCs.
2. Tres ordenadores con acceso a DIRAYA en despacho central.
3. Teléfonos corporativos: tres con internet (pacientes y coordinación).

4. Pizarra tipo veleda en sala de reuniones central para la organización de la actividad asistencial. Dicha pizarra estará en formato visual con la información actualizada.
5. Agenda tipo planning para la organización personal y de reuniones con otros dispositivos.
6. A ser posible, un vehículo para poder cubrir las zonas de gran dispersión geográfica. En la actualidad contamos con vehículos propios, estando a nuestro cargo el combustible, las reparaciones debidas al uso, parkings y alguna sanción. Parte de los profesionales no cobran complemento por dispersión geográfica.
7. Tarjetas acreditativas para las VSD. Una para cada vehículo de los profesionales.
8. Complemento de dispersión geográfica regulado para el área de atención (Km cuadrados) y para todo el equipo de tratamiento asertivo.

5.4-REGISTRO DE ACTIVIDAD

Para efectuar el registro de los pacientes ETAC, se ha solicitado la creación de una Unidad Funcional específica y propia en **DIRAYA (de tercer nivel)**, pasando a ser otro dispositivo asistencial dentro de la UGC del HUPR de Puerto Real.

En dicha Unidad funcional se incluirán las agendas de los profesionales a cargo del ETAC.

La actividad quedará registrada en la **Historia Clínica** del paciente:

- Versionando Historia de Salud Mental, para actualización de los datos clínicos y registro de las escalas o Plan individualizado de tratamiento (PIT) o visitas domiciliarias programadas.

- Las intervenciones no registradas como tareas en DIRAYA se registrarán en **agenda tipo planning**.

Al margen del PIT, se registrarán y estarán permanentemente actualizados en una **ficha de datos** varios aspectos (ver anexo 1):

- Nombre, edad y fecha de nacimiento, dirección, teléfono, DNI, NUHSA, persona de contacto familiar /social.
- Grado discapacidad, situación legal, ley de dependencia (grado, nivel), prestaciones económicas/sociales.
- EBAP Profesionales AP, diagnóstico, enfermedades somáticas, ETIC USMC (fecha inicio, fecha fin), terapeutas referentes en USMC/ETIC, tratamiento farmacológico, otros tratamientos.
- ETAC (fecha de inicio, fecha de comisión TMG), referente personal, frecuencia de contactos asistenciales.

En **formato visual de pizarra**, se anotarán por cada paciente cada semana:

- Plan de actuación principal.
- Fechas de visitas domiciliarias/citas médicas, analíticas /otras consultas/ administración de tratamiento.
- Profesionales implicados.

En cada reunión implementamos **acta** (ver anexo 2).

6.- INDICADORES

Con el objetivo de medir la actividad y la eficacia del programa, proponemos los siguientes indicadores:

TIPO	INDICADOR	FÓRMULA	ESTÁNDAR
Proceso	nº de pacientes atendidos en el programa	nº de pacientes registrados en el programa (anual)	Sin estándar
Proceso	Ratio paciente/profesional	nº profesionales / nº pacientes en el programa (anual)	Cercano a 1/?
Proceso	% de pacientes que tienen administrada la EDOTAC, BPRS, GAF, HONOS y Zarit	(nº de pacientes atendidos en ETAC/nº de pacientes con la evaluación completada) x 100 (anual)	100%
Eficacia	Frecuencia de contactos en la fase de Vinculación e Intervención	nº de contactos/nº semanas (fases vinculación e intervención) (anual e individualizado)	No inferior a 2 contactos semanales
Proceso	% de familiares que reciben Psicoeducación Multifamiliar	(nº de pacientes cuyas familias participan en Psicoeducación Multifamiliar/nº de pacientes cuyas familias cumplen criterios de Psicoeducación Multifamiliar) x 100 (anual)	100%
Proceso	% de familiares que reciben Psicoeducación Unifamiliar	(nº de pacientes cuyas familias participan en Psicoeducación Unifamiliar/nº de pacientes cuyas familias cumplen criterios de Psicoeducación Unifamiliar) x 100 (anual)	100%
Proceso	% de familiares que reciben ACT Familiar	(nº de pacientes cuyas familias participan en ACT familiar/nº de pacientes cuyas familias cumplen criterios de ACT Familiar) x 100 (anual)	100%

Proceso	% de pacientes que reciben TCC para síntomas psicóticos	(nº de pacientes que reciben TCC para síntomas psicóticos/nº de pacientes que cumplen criterios para TCC para síntomas psicóticos) x 100 (anual)	100%
Proceso	% de pacientes que reciben Terapia Interpersonal	(nº de pacientes que reciben terapia interpersonal/Nº de pacientes que cumplen criterios para Terapia Interpersonal) x 100 (anual)	100%
Proceso	nº de intervenciones en entorno natural	Actividad asistencial en entorno natural registrada en Diraya (anual)	Sin estándar
Resultado	%º de pacientes dados de alta clínica del ETAC	(nº de pacientes de alta clínica del ETAC/Nº de pacientes atendidos en ETAC) x 100 (anual)	Sin estándar
Resultado	% ingresos hospitalarios	(nº ingresos/nº pacientes atendidos en ETAC) x 100 (anual)	A definir
Proceso	% de pacientes en programa ETAC que disponen de PIT	(nº de pacientes con PIT/nº de pacientes incluidos en Programa ETAC) x 100 (anual)	100%
Eficacia	Tiempo de demora en la atención desde el alta hospitalaria	Fecha de atención - Fecha de alta hospitalaria (anual e individualizado)	No superior a 48 horas
Eficacia	Tiempo de demora en la atención desde la derivación	Fecha de atención - Fecha de derivación (anual e individualizado)	No superior a 72 horas

7. ACCIONES DE MEJORA

Algunos registros de la historia clínica DIRAYA:

- Está definida la intensidad de la población TMG en alta, media y baja, y habría que modificarla a **media, alta y muy alta** para adaptarla al PAI TMG y programa ETAC.
- Ampliar con ítem nueva derivación en Historia de Salud Mental a *ETAC*.
- Profesional Enfermera adquiera permiso para versionar historia clínica.
- Las pruebas psicométricas podrían tener un *espacio específico* para su registro en la *Historia de Salud Mental*, ya que en la actualidad no lo tiene.
- La *escala de sobrecarga del cuidador de Zarit*, se encuentra en el espacio de hoja de pruebas complementarias de Salud Mental, pero relacionadas con el PAI ADS.
- La escala de actitud a la medicación (DAI-10) no la incluimos en nuestros instrumentos de evaluación, ya que el puntaje para resultados que ofrece es diferente a lo que hemos encontrado en la literatura.

Por otro lado, también nos planteamos:

-Acreditar formación continuada interna.

-Revisiones con carácter anual del documento del programa, para adaptaciones tras su puesta en marcha en septiembre de 2021.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

8. ANEXOS

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

ANEXO 1

PROGRAMA ACT: TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO MULTIFAMILIAR/INDIVIDUAL PARA ETAC-HUPR

1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ^(29, 30 , 31)

Las terapias contextuales o de tercera generación fundamentan su actuación en el paradigma contextual, que explica el comportamiento humano en términos interactivos, funcionales y contextuales.

La actuación de estas terapias no se centra en la eliminación, cambio o alteración de los eventos privados (cognición o pensamientos), como había hecho hasta entonces la terapia cognitivo conductual, sino en alterar los contextos verbales en los cuales los eventos cognitivos resultan problemáticos. De esta manera, se sugiere que los cambios contextuales pueden alterar el impacto de la cognición o incluso su función, aunque sus contenidos semánticos y lógicos permanezcan iguales formalmente.

La Terapia de Aceptación y Compromiso (en adelante, ACT) es una orientación psicoterapéutica basada en la filosofía del contextualismo funcional y en la teoría de los marcos relacionales o RFT. ACT pretende generar un repertorio extenso y flexible de acciones encaminadas a avanzar hacia metas u objetivos inscritos en direcciones personalmente valiosas, y no determinados por la presencia o ausencia de ciertos estados cognitivos y emocionales valorados como negativos ⁽³²⁾

Por otra parte, el cuidado familiar de personas con discapacidad o enfermedades crónicas y la prestación de cuidados continua y no remunerada puede suponer una experiencia estresante (Roth et al, 2015). Los cuidadores familiares se esfuerzan por gestionar la salud del familiar y sus propias emociones, lo que conduce a peores resultados de salud y bienestar para la familia (Cohn et al, 2020; Pinquart, 2018). Una revisión sistemática y metanálisis reciente (Han, A et al, 2021) sobre ACT aplicado a cuidadores familiares de trastornos crónicos (entre los que no se incluye TMG), halló efectos moderados sobre los síntomas depresivos y sobre la calidad de vida de los familiares, efectos pequeños a moderados sobre el estrés y efectos pequeños sobre la ansiedad.

A pesar de la ausencia de estudios que avalen la eficacia de este tipo de intervenciones en los cuidadores familiares de pacientes con PEP o TMG, en el ETAC-HUPR consideramos que pudiera

tratarse de una herramienta valiosa para ayudar a las familias a superar el estancamiento vital en que pudieran encontrarse tras recibir el diagnóstico de su familiar (PEP) o después de sobrellevar durante años la sobrecarga que supone el cuidado del familiar enfermo (TMG).

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

2.1.- OBJETIVOS GENERALES:

- Mejorar la calidad de vida de los familiares, permitiéndoles retomar las riendas de su vida y orientar sus acciones hacia los valores personales significativos y valiosos.
- Promover la flexibilidad psicológica, lo que les permitirá abandonar el patrón de Evitación Experiencial, y elegir libremente cómo quieren comportarse en cada situación.

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fomentar la aceptación de las experiencias adversas, tal como se presentan en la vida.
- Identificar los propios valores personales.
- Participar en actividades coherentes con los valores.
- Analizar las barreras que impiden la participación en actividades valiosas y desarrollar estrategias para superar estas barreras.

3.- FASES DE LA TERAPIA

3.1.- FASE DE PRE-TRATAMIENTO:

Durante la elaboración del PIT del paciente incluido en Programa ETAC, se valorará la idoneidad de la participación de los miembros familiares en el Programa ACT Familiar, en función de los criterios de inclusión/exclusión definidos a continuación y, desde un modelo colaborativo, considerando las preferencias del paciente/familia.

3.1.1 Criterios de inclusión /exclusión:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-Familiares referentes de TMG/PEP incluido en Programa ETAC-HUPR. -Patrón de Evitación Experiencial (que les conduce a una situación de estancamiento vital). -Capacidad de introspección.	-Conductas disruptivas / disociales.

3.1.2. Evaluación:

Como medida Pre y Post tratamiento, se administrarán los siguientes instrumentos de evaluación:

- Cuestionario de Aceptación y Acción, AAQ-II (Barraca, 2004). Este cuestionario evalúa en qué medida la persona logra aceptar sus eventos privados asociados a sufrimiento psicológico, mientras lleva a cabo acciones que le acercan a lo que para ella tiene sentido personal. El AAQII es un cuestionario autoaplicado que consta de 10 ítems en escala tipo Likert donde 1 significa “nunca es verdad” y 7 “siempre es verdad”. El rango de puntuación oscila entre 10 y 70. A mayor puntuación, mayor inflexibilidad psicológica.
- Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (Marín M, Salvadó I, Nadal S, Miji LC, Rico JM, Lanz y Taussing MI). Es una escala autoaplicada para evaluar la sobrecarga de los cuidadores. Consta de 22 ítems que evalúan las repercusiones negativas sobre determinadas áreas de la

vida diaria asociada con la prestación de cuidados: salud física, salud psíquica, actividades sociales y recursos económicos. El cuidador dispone para contestar de una escala tipo Likert de 5 valores de frecuencia que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (casi siempre). Proporciona una puntuación total que resulta de la suma de las puntuaciones en los 22 ítems. Esta puntuación total tiene un rango que va de 22 a 110.

- Escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF: Proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la persona. Es un instrumento autoadministrado, que fue diseñado para ser usado tanto en población general como en pacientes. Consta de 26 ítems, cuyas respuestas producen un perfil de 4 dimensiones: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. Cuanto mayor sea la puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de la persona evaluada.

3.1.3.- Otras características de la terapia:

- PARTICIPANTES: 10-12 participantes.
- TERAPEUTA: Psicóloga Clínica del ETAC y otro miembro del ETAC, que asumirá la función de coterapeuta.
- SESIONES: 21 sesiones, en horario de tarde, de aprox. 1 ½ h. de duración. Frecuencia quincenal (duración aproximada: 12 meses en total).
- ESPACIO FÍSICO: Dependencias comunitarias, aún por definir.

3.2.- FASE DE TRATAMIENTO:

Durante esta fase, tendrá lugar la aplicación del protocolo de terapia en sí mismo. En la siguiente tabla, se muestran los detalles del desarrollo de la terapia, con sus diferentes fases, tiempo estimado, objetivos y ejemplos de ejercicios/metáforas que se proponen para el trabajo grupal.

DESARROLLO DE LA TERAPIA:

FASES	nº SES.	OBJETIVOS	EJERCICIOS/METÁFORAS
PRESENTACIÓN Y ENCUADRE TERAPÉUTICO	SES 1-2	Establecer encuadre terapéutico (horario, lugar, duración, frecuencia de las sesiones...) Presentación de la terapia, terapeutas y participantes. Compromiso con la terapia.	Metáfora de los escaladores. Metáfora del vaso sucio.
DESESPERANZACREATIVA	SES. 3-5	Introducir el Análisis Factorial Contextual de la conducta (AFC) como herramienta de trabajo durante la terapia. Mostrarla ineficacia de las estrategias usadas hasta el momento para resolver el problema.	Metáfora del hombre en el hoyo. Metáfora del granjero y el asno.
CLARIFICACIÓN DE VALORES	SES. 6-8	Facilitar la percepción de sus valores personales. Revisar la desesperanza creativa en el contexto de los valores. Plantear la posibilidad de que una vida valiosa pueda emerger de la desesperanza. Identificar áreas que a la persona le gustaría llegar a fomentar.	Metáfora del jardín. Ejercicio del funeral. ¿Cómo te ves en diez años? Metáfora del dentista. Metáfora de la tortuga. Metáfora del conductor de autobús.
EL CONTROL COMO PROBLEMA	SES. 9-11	Estimular experiencia de inviabilidad del control de los eventos privados. Facilitar el contacto de la persona con sus estrategias de control. Revisar la desesperanza creativa en el contexto de las estrategias de control. Introducir la posibilidad de que una vida valiosa pueda estar en relación con tener y contemplar los eventos privados. Identificar áreas en las que a la persona le gustaría ensayar el estar dispuesto. Proporcionar experiencias de estar dispuesto.	Metáfora de la lucha con el monstruo. Metáfora de la pantalla del ordenador. Ejercicio de la lucha/no lucha con los papeles.
DESLITERALIZACIÓN DEL LENGUAJE	SES. 12-14	Aceptar funciones verbales y la propia historia. Diferenciar lo que está presente y lo que se hace presente a través del lenguaje. Aprender a tratar pensamientos, evaluaciones y recuerdos.	Ejercicio del limón. Metáfora de la radio encendida.

YO COMO CONTEXTO	SES. 15- 17	Diferenciar dominios o dimensiones del yo. Aprender a estar abierto y distanciarse para elegir.	Metáfora de la casa y los muebles. Metáfora del ajedrez.
ACEPTACIÓN Y COMPROMISO	SES. 18- 20	Afianzar práctica en detectar barreras y actuar. Re-esclarecimiento de valores.	Metáfora de las olas. Ejercicio del otoño y las hojas. Metáfora del sombrero.
CIERRE	SES. 21	Normalizar el malestar psicológico. Aprender a prevenir y normalizar recaídas. Despedida y cierre.	Metáfora del jinete.

El número de sesiones es de carácter estimatorio, por lo que será flexible y podrá variar en función de las necesidades o el ritmo de trabajo grupal.

3.3. FASE DE POST-TRATAMIENTO:

Al finalizar la terapia, se volverán a administrar a los familiares que hayan participado, el Cuestionario de Aceptación y Acción, AAQ-II, la Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit y la Escala de Calidad de Vida WHOQOL-BREF.

Se administrará, asimismo, un cuestionario de satisfacción general, a fin de recoger el grado de satisfacción de los participantes en la terapia e identificar áreas de mejora a tener en cuenta en futuras ediciones.

ANEXO 2

VALORACIÓN ENFERMERA

Valoración Enfermera, Plan de cuidados Individualizado (PCI) e Informe de Continuidad de Cuidados (ICC).

La valoración tiene una gran importancia para conocer la respuesta de individuos y familias a procesos vitales o problemas de salud, reales o potenciales, para llegar al diagnóstico de enfermería. Constituye un proceso planificado y sistematizado de recogida de información e interpretación de la misma, que implica toma de decisiones tomando los aspectos más relevantes para nuestra área competencial de cuidados.

Dicha valoración se apoya en distintas herramientas con alto grado de evidencia como escalas, test, para dar una respuesta integral y global ante un problema de salud.

La valoración por Patrones Funcionales de Marjory Gordon aporta una serie de ventajas al proceso: los patrones pueden ser utilizados independientemente del modelo enfermero del que se parte; permitiendo estructurar y ordenar la valoración, tanto a nivel individual como familiar o comunitario, a lo largo del ciclo vital de la persona, en situaciones de salud o enfermedad; y facilitan claramente la siguiente fase de diagnóstico enfermero utilizando la Taxonomía clasificada por dominios de la NANDA, identificación de los resultados NOC y las principales intervenciones NIC.

La elaboración del plan de Cuidados Individualizado se realizará estableciendo Diagnósticos enfermeros de acuerdo a los problemas que más afecten a la persona y a la familia y/o entorno, utilizando la clasificación NANDA, criterios de resultados NOC e intervenciones NIC.

El Plan de Cuidados Individualizado (PCI), forma parte del Plan Individualizado de Tratamiento, (PIT), y se registrará en la historia clínica, así como su seguimiento y evaluación.

Se realizará un informe de continuidad de cuidados, (ICC) para presentación en Comisión TMG, al alta del paciente o derivación a cualquier dispositivo, garantizando así la continuidad de cuidados en los distintos niveles asistenciales de la red socioasistencial.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

VALORACIÓN PARA ADULTOS POR PATRONES FUNCIONALES DE SALUD (Marjory

Gordon) Nombre y apellidos _____ N°Hª _____ Fecha _____

1.- PATRÓN PERCEPCIÓN DE SALUD-MANEJO DE SALUD

¿Cómo ha sido su salud en general? Buena Regular Mala ¿Tuvo algún catarro el año pasado? Sí No

Si procede: ¿faltó al trabajo o a la escuela? Sí No

¿Qué cosas importantes realiza para mantenerse sano?

_____ ¿Cree que estas cosas provocan un cambio en la salud? Sí No

¿Realiza autoexámenes mamarios? Sí No ¿Fuma cigarrillos? Sí No

¿Cuántos? _____ ¿Toma drogas? Sí No ¿Cuáles? _____ ¿Tuvo alguna vez problemas con la bebida? Sí No ¿Cuándo bebió por última vez?

_____ ¿Ha sufrido accidentes (en casa, en el trabajo, conduciendo)? Sí No

En el pasado, ¿le resultó fácil seguir las recomendaciones que su médico o enfermera le indicaron?

Sí No Estado de vacunación _____ Medicación Sí

No _____

Si procede: ¿Qué cosas son importantes para usted mientras esté aquí?

_____ ¿Cómo le podemos resultar más útiles?

2.- PATRÓN NUTRICIONAL-METABÓLICO

¿Cuál es la ingesta típica diaria de alimentos?

(describir). _____

_____ ¿Suplementos? Sí No ¿Cuál es la ingesta
típica diaria de líquidos?

(describir) _____

_____ ¿Ha
habido pérdida/ganancia de peso? Sí
No

(cuantificar) _____ Respecto a los alimentos o
a la alimentación: ¿malestar? Sí No ¿deglución?

_____ ¿restricciones en la dieta?. Sí No

Si procede: ¿está amamantando? Sí No ¿tiene algún problema?. Sí No Piel y
mucosas: _____ :::Peso: _____ Talla: _____ IMC: _____

3.- PATRÓN ELIMINACIÓN

Patrón de eliminación intestinal (describir). Frecuencia, características, molestias.

_____ Problemas con
el control. Sí No Uso de laxantes. Sí No Patrón de eliminación urinaria (describir). Frecuencia.

_____ ¿Problemas
de control? Sí No Drenajes. Sí No Tipo: _____ Sondas. Sí No

Tipo:

4.- PATRÓN ACTIVIDAD-EJERCICIO

Patrón de ejercicio. Tipo.

Regularidad _____

_____ Actividades de

tiempo libre. Niños: actividades de juego _____

TA: _____ FC: _____ FR: _____ (Síntomas respiratorios)

5.- PATRÓN SUEÑO-DESCANSO

Generalmente, ¿se encuentra descansado y preparado para las actividades de la vida diaria después de dormir? Sí No ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? Sí No ¿Ayudas? Sí No

Tipo: _____ ¿Sueños (pesadillas)? Sí No ¿Despertar temprano? Sí No

¿Períodos de descanso-relax? Sí No.

6.- PATRÓN COGNITIVO-PERCEPTUAL

¿Tiene dificultad para oír? Sí No ¿Ayudas? Sí No Visión. ¿Lleva gafas? Sí No ¿Cuándo se hizo la última revisión? _____ ¿Algún cambio en la concentración de memoria? Sí No

¿Le resulta fácil/difícil tomar decisiones? Sí No ¿Algún malestar? Sí No

_____ ¿Dolor? Sí No ¿Cómo lo trata?

_____ Nivel

de conciencia: _____ Orientación _____

7.- PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO

¿Cómo se describe a sí mismo?

La mayor parte del tiempo, ¿se siente a gusto (o no tan a gusto) consigo mismo? Sí No ¿Se han producido cambios en su cuerpo o en las cosas que pueden hacer? Sí No ¿Ha habido cambios en sus sentimientos hacia sí mismo o hacia su cuerpo (desde que comenzó la enfermedad)? Sí No

¿Hay cosas que le hacen enfadar frecuentemente? Sí No ¿Le hacen sentir miedo? Sí No ¿Le producen ansiedad? Sí No ¿Le deprimen? Sí No ¿Qué le ayuda?

_____ ¿Alguna vez

ha perdido la esperanza? Sí No ¿No se siente capaz de controlar las cosas en su vida? Sí No

¿Qué le ayuda?

8.- PATRÓN ROL-RELACIONES

¿Vive sólo? Sí No ¿En familia? Sí No Estructura familiar (diagrama): ¿Cómo trata la familia por regla general los problemas? Bien Regular Mal La familia, ¿depende de usted para alguna cosa? Sí No ¿Qué tal lo trata? Bien Regular Mal Si procede: ¿Cómo vive la familia/otros su enfermedad/hospitalización?
Bien Regular Mal

Si procede: ¿Tiene problemas con sus hijos? Sí No ¿Dificultad para tratar con ellos? Sí No
¿Pertenece a algún grupo social? Sí No ¿Tiene amigos cercanos? Sí No ¿Se siente sólo (con frecuencia)? Si No Situación laboral _____ En el trabajo ¿generalmente las cosas marchan bien? Sí No ¿Se siente parte (o aislado) del barrio donde vive?

9.- PATRÓN SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN

Si procede según la edad y situación: ¿Las relaciones sexuales son satisfactorias? Sí No
¿Ha habido cambios? Sí No ¿Problemas? Sí No Si procede: ¿Utiliza contraceptivos? Sí No
¿Problemas? Sí No En mujeres: ¿Cuándo comenzó la menstruación? _____ Último período menstrual. _____ ¿Problemas menstruales? Sí No
Fórmula menstrual si procede: _____ ¿Embarazos? Sí No

10.- PATRÓN DE ADAPTACIÓN TOLERANCIA AL ESTRÉS

¿Se ha producido algún cambio importante en su vida en el último año/dos últimos años?
Sí No ¿Alguna crisis? Si. No ¿Se encuentra tenso la mayor parte del tiempo? Sí No
¿Cuándo está tenso, ¿qué le ayuda?
_____ ¿Utiliza alguna medicina, droga o alcohol? Sí No Cuando (si) ha habido grandes problemas (cualquier problema) en su vida ¿cómo los ha tratado? _____ La mayor parte del tiempo, ¿está (estas) forma (s) ha (n) tenido éxito? Sí No

11.- PATRÓN VALORES-CREENCIAS

Generalmente, ¿consigue en la vida las cosas que quiere? Sí No ¿Tiene planes de futuro importantes? Sí No ¿La religión es importante en la vida? Sí No Si procede: ¿Le ayuda esto cuando surgen las dificultades? Sí No

12.- OTROS

¿Hay alguna otra cosa de la que no hayamos hablado y que quiera mencionar? Sí No

¿Tiene alguna pregunta? Si No

ETIQUETAS DIAGNOSTICAS NANDA MAS FRECUENTES EN PACIENTES TMG PARA PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO.

Dominio1 PROMOCION DE LA SALUD

Conciencia de bienestar o normalidad en la función y en las estrategias usadas para mantener el control, así como la mejora del bienestar o la normalidad de la función.

CLASE I Toma de Conciencia de la Salud

00097 Déficit de actividades recreativas 00168

Sedentarismo.

CLASE II Gestión de la Salud

00188 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud

00162 Disposición para mejorar la gestión de la salud

00078 Gestión ineficaz de la salud

00079 Incumplimiento

00099 Mantenimiento ineficaz de la salud

Dominio 2. NUTRICION

Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito de mantener y reparar los tejidos y producir energía.

CLASE I Ingestión

00103 Deterioro de la deglución

00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales

00233 Sobrepeso

00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable

Dominio 3. ELIMINACION E INTERCAMBIO

Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo.

CLASE I Función urinaria

00020 Incontinencia urinaria funcional

CLASE II Función gastrointestinal

00011 Estreñimiento

00013 Diarrea

00197 Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional

CLASE IV función respiratoria

00030 Deterioro del intercambio de gases

Dominio 4. ACTIVIDAD /REPOSO

Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía.

CLASE I Sueño /reposo

00198 Trastorno del patrón del sueño

CLASE II Actividad / ejercicio 00040

Riesgo del síndrome del desuso

CLASE III Equilibrio de la energía

00093 Fatiga

CLASE IV Respuestas cardiovasculares/ pulmonares

000154 Vagabundeo

000239 Riesgo de deterioro de la función cardiovascular

00094 Riesgo de intolerancia a la actividad

CLASE V Autocuidado

00102 Déficit de autocuidado alimentación

00108 Déficit de autocuidado baño

00109 Déficit de autocuidado : vestido

00182 Disposición para mejorar el autocuidado

00193 Descuido personal

00098 Deterioro del mantenimiento del hogar

Dominio 5. PERCEPCIÓN / COGNICIÓN

Sistema de procesamiento de la información que incluye la atención, orientación, percepción, sensación percepción, cognición y comunicación.

CLASE I Atención

CLASE II Orientación

CLASE III Sensación percepción

CLASE IV Cognición

00128 Confusión aguda

00251 Control emocional inestable

00051 Deterioro de la comunicación verbal

Dominio 6. AUTOPERCEPCIÓN

Conciencia de si mismo.

CLASE I Autoconcepto

00167 Disposición para mejorar el autoconcepto

00124 Desesperanza

00174 Riesgo de compromiso de la dignidad humana

00121 Trastorno de la identidad personal

00120 Baja autoestima situacional

00118 Trastorno de la imagen corporal

Dominio 7. ROL/RELACIONES

Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre las personas o grupos de personas y la manera en que esas conexiones se demuestran.

CLASE I Roles del cuidador

00061 Cansancio del rol del cuidador

00062 Riesgo de cansancio del rol del cuidador

00056 Deterioro parental

00164 Disposición para mejorar el rol parental

CLASE II Relaciones familiares

00063 Procesos familiares disfuncionales

00159 Disposición para mejorar los procesos familiares

CLASE III Desempeño del rol

00055 Desempeño ineficaz del rol

00052 Deterioro de la interacción social

00207 Disposición para mejorar la relación

Dominio 8. SEXUALIDAD.

Identidad sexual, función sexual y reproducción

CLASE II Función sexual

00059 Disfunción sexual.

00065 Patrón sexual ineficaz

Dominio 9. AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS

Convivir con los eventos/ procesos vitales.

CLASE I Respuestas postraumáticas

00141 Síndrome postraumático

CLASE II Respuestas de afrontamiento

00069 Afrontamiento ineficaz

00158 Disposición para mejorar el afrontamiento

00074 Afrontamiento familiar comprometido

00073 Afrontamiento familiar incapacitante

00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar

00146 Ansiedad

00072 Negación ineficaz

00199 Planificación ineficaz de las actividades

00211 Riesgo de compromiso de la capacidad de resiliencia

DOMINIO 10. PRINCIPIOS VITALES

Principios subyacentes en la conducta, pensamientos y comportamientos sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de un valor intrínseco.

CLASE II Creencias

00068 Disposición para mejorar el bienestar espiritual

CLASE III Congruencia entre valores/creencias/acciones. Correspondencia o equilibrio alcanzado entre ellos

00083 Conflicto de decisiones

00066 Sufrimiento espiritual

00242 Deterioro de la toma de decisiones independiente

00243 Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente

DOMINIO 11. SEGURIDAD/PROTECCIÓN

Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección.

CLASE II Lesión física

00155 Riesgo de caídas

00038 Riesgo de traumatismo

CLASE III Violencia

00151 Automutilación

00150 Riesgo de suicidio

00140 Riesgo de violencia autodirigida

00138 riesgo de violencia dirigida a otros

CLASE IV Peligros del entorno

00037 Riesgo de intoxicación

CLASE IV Termorregulación

00007 Hipertermia

Dominio 12. CONFORT

Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social.

CLASE I Confort físico

00241 Disconfort

CLASE III

00053 Aislamiento social

00054 Riesgo de soledad

DOMINIO 13. CRECIMIENTO/ DESARROLLO.

Aumentos apropiados según la edad de las dimensiones físicas, la maduración de los sistemas orgánicos y/o progresión.

CLASE I Crecimiento

00113 Riesgo de crecimiento desproporcionado

00112 Riesgo en el retraso del desarrollo

INTERRELACIÓN NANDA, NOC, NIC

Dominio1. PROMOCION DE LA SALUD

00097 Déficit de actividades recreativas.

NOC	NIC
1209 Motivación	4410 Establecimiento de objetivos comunes.
1503 Implicación Social.	4420 Acuerdo con el paciente
1604 Participación en actividades de ocio.	5400 Potenciación de la autoestima
	7560 Facilitar las visitas
	6480 Manejo ambiental
	5430 Grupo de apoyo

00168 Sedentarismo.

NOC	NIC
0001 Resistencia	0220 Fomento del ejercicio
0005 Tolerancia a la actividad	
2004 Forma física	4320 Terapia asistida con animales
1604 Participación en actividades de ocio	

00188 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud.

NOC	NIC
1603 Conducta de búsqueda de la salud.	5390 Potenciación de la conciencia de si mismo 5230
	Aumentar el afrontamiento.
1305 Modificación psicosocial, cambio de vida	4360 Modificación de la conducta

00162 Disposición para mejorar la gestión de la salud.

NOC	NIC
1813 Conocimiento del régimen terapéutico	5618 Enseñanza: Procedimiento/ Tratamiento
1808 Conocimiento: medicación.	2380 Manejo de la medicación.

00078 Gestión ineficaz de la propia salud.

NOC

NIC

1803 Conocimiento: proceso de la Enfermedad	NIC 5602 Enseñanza : Proceso de enfermedad
---	--

00079 Incumplimiento del tratamiento.

NOC

NIC

1601 Conducta de cumplimiento 1803 Conocimiento: régimen Terapéutico	4420 Acuerdo con el paciente 2380 manejo de la medicación
---	--

Dominio 2. NUTRICION

00103 Deterioro de la deglución.

NOC

NIC

1918 Prevención de la aspiración 0840 Cambios postural	1860 Terapia de deglución.
---	----------------------------

00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales.

NOC

NIC

1008 Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	1050 Alimentación . 1803 Ayuda con los autocuidados : alimentación
--	---

00233 Sobrepeso.

NOC

NIC

0208 Movilidad 1621 Conducta de adhesión: dieta saludable 0501 Eliminación intestinal	0200 Fomento del ejercicio 5246 Asesoramiento nutricional Entrenamiento intestinal	0440
---	--	------

00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable.

NOC

NIC

2300 Nivel de glucemia. 1820 Conocimiento: control de la diabetes.	2120 Manejo de la hiperglucemia 2130 Manejo de la hipoglucemia 5614 Enseñanza dieta prescrita
---	---

Dominio 3. ELIMINACION E INTERCAMBIO

00020 Incontinencia urinaria funcional

NOC

NIC

0502 Continencia urinaria	0590 Manejo de la eliminación urinaria 0620 Cuidados de la retención urinaria
---------------------------	--

00011 Estreñimiento.

NOC

NIC

0501 Eliminación intestinal 0602 Hidratación 0208 Movilidad	0440 Entrenamiento intestinal 4120 Manejo de líquidos 0200 Fomento del ejercicio
---	--

00013 Diarrea.

NOC

NIC

1904 Control de riesgo: consumo de drogas. 1212 Nivel de estrés. 2301 Respuesta a la medicación.	6040 Terapia de relajación simple 6480 Manejo Ambiental 0460 Manejo de la diarrea
--	---

00197 Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional.

NOC

NIC

1015 Función gastrointestinal	NIC 5246 Asesoramiento nutricional
-------------------------------	------------------------------------

00030 Deterioro del intercambio de gases.

NOC

NIC

0403 Estado respiratorio: ventilación 0402 Estado respiratorio: intercambio gaseoso	3140 Manejo de las vías aéreas 4490 Ayuda para dejar de fumar
--	--

Dominio4. ACTIVIDAD /REPOSO

00198 Trastorno del patrón del sueño.

NOC

NIC

0004 Sueño	1850 Fomentar el sueño 6482 Manejo ambiental :confort 0200 Fomento del ejercicio
------------	--

00040 Riesgo del síndrome del desuso.

NOC

NIC

0001 Resistencia	4360 Modificación de la conducta 4310 Terapia de actividad
------------------	---

00093 Fatiga.

NOC

NIC

0005 Tolerancia a la actividad. 0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria.	4310 Terapia de actividad 1800 Ayuda en el autocuidado
--	---

000154 Vagabundeo.

NOC

NIC

0909 Estado neurológico 1503 Implicación social 1204 Equilibrio emocional	6486 Manejo ambiental: seguridad 1504 Soporte social 5270 Apoyo emocional
---	---

000239 Riesgo de deterioro de la función cardiovascular.

NOC

NIC

1902 Control del riesgo 2004 Forma física.	0200 Fomento del ejercicio 4490 Ayuda a dejar de fumar 4040 Cuidados cardiacos
---	--

00094 Riesgo de intolerancia a la actividad.

NOC

NIC

1209 Motivación 1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad	5395 Mejora de la confianza 5240 Asesoramiento
--	---

00102 Déficit de autocuidado alimentación.

NOC

NIC

0303 Autocuidados : comer.	1803 Ayuda autocuidados : alimentación
----------------------------	--

00108 Déficit de autocuidado baño.

NOC

NIC

0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria. 0301 Autocuidados: baño	4480 facilitar la autorresponsabilidad. 1801 Ayuda con los autocuidados: baño / higiene
--	--

00109 Déficit de autocuidado : vestido.

NOC

NIC

0302 Autocuidados: vestir.	1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
----------------------------	--

00182 Disposición para mejorar el autocuidado.

NOC

NIC

1209 Motivación	NIC 5220 Potenciación del cuidado personal.
-----------------	---

00193 Descuido personal.

NOC

NIC

0305 Ayuda con los autocuidados : higiene	1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal
---	--

00098 Deterioro del mantenimiento del hogar.

NOC

NIC

0300 Cuidados personales :actividades de la vida diaria(AVD) 1501 Ejecución del rol	5440 Aumentar los sistemas de apoyo 5370 Potenciación de roles
--	---

Dominio5. PERCEPCIÓN / COGNICIÓN

00128 Confusión aguda.

NOC

NIC

0901 Orientación cognitiva 1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado 1911 Conducta de seguridad personal 0909 Estado neurológico: conciencia	4720 Estimulación cognoscitiva 6450 Manejo de las ideas ilusorias 4820 Orientación a la realidad 5240 Asesoramiento 5270 Apoyo emocional 6486 Manejo ambiental 6654 Vigilancia: seguridad
--	---

00251 Control emocional inestable.

NOC

NIC

1204 Equilibrio emocional	5330 Control del humor 5240 Asesoramiento
---------------------------	--

00051 Deterioro de la comunicación verbal.

NOC

NIC

0903 Comunicación expresiva. 0904 Comunicación receptiva.	4976 Mejorar la comunicación 4920 Escucha activa 4720 Estimulación cognoscitiva.
--	--

Dominio 6. AUTOPERCEPCIÓN

00167 Disposición para mejorar el autoconcepto.

NOC

NIC

1205 Autoestima 1202 Identidad 1614 Autonomía personal	5400 Potenciación de la autoestima
--	------------------------------------

00124 Desesperanza.

NOC

1201 Esperanza	5310 Dar esperanza 5440 Aumentar los sistemas de apoyo.
----------------	--

00174 Riesgo de compromiso de la dignidad humana.

NOC

NIC

3008 Satisfacción del paciente /usuario: protección de sus derechos 1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad. 0906 Toma de decisiones 1206 Ganas de vivir	4920 Escucha activa 5270 Apoyo emocional 5400 Potenciación de la autoestima 5250 Apoyo en la toma de decisiones. 5340 Presencia
---	---

00121 Trastorno de la identidad personal.

NOC

NIC

1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado. 1202 Identidad	6450 Manejo de las ideas ilusorias 5606 Enseñanza : Proceso de la enfermedad 5340 Presencia 5270 apoyo emocional 5400 Potenciación de la autoestima
---	---

00120 Baja autoestima situacional.

NOC

NIC

1205 Autoestima 1501 Ejecución del rol 1302 Afrontamiento de los problemas.	5400 Potenciación de la autoestima 5390 Potenciación de la conciencia de si mismo 5370 Potenciación de roles 5250 Apoyo en la toma de decisiones
---	---

00118 Trastorno de la imagen corporal.

NOC

NIC

1205 Autoestima 1300 Aceptación estado de salud 1202 Identidad	5400 Potenciación de la autoestima 5220 Potenciación de la imagen corporal 5230 Aumentar el afrontamiento 5430 Grupo de poyo
--	---

Dominio 7. ROL/RELACIONES

00061 Cansancio del rol del cuidador

NOC

NIC

1806 Conocimiento : recursos sanitarios 2508 Bienestar del cuidador principal 2609 Apoyo familiar 0003 Descanso	7040 Apoyo al cuidador principal 5340 Asesoramiento 7110 Fomentar la implicación familiar
--	---

00062 Riesgo de cansancio del rol del cuidador

NOC

NIC

2609 Apoyo familiar 1902 Control del riesgo 2506 Salud emocional del cuidador principal	7040 Apoyo al cuidador principal 6610 Identificación del riesgo 7560 Facilitar las visitas
---	--

00056 Deterioro parental.

NOC

NIC

2601 Ambiente de la familia: interno. Clima.. 2602 Funciones de la familia.	6710 Fomentar el acercamiento 7200 Fomentar la normalización familiar 7110 Fomentar la implicación familiar 7150 Terapia familiar
--	--

00164 Disposición para mejorar el rol parental

NOC

NIC

2600 Afrontamiento de los problemas de la familia 2601 Clima social de la familia 2211 Ejecución del rol	7110 Fomentar la implicación familiar 7140 Apoyo a la familia
--	--

00055 Desempeño inefectivo del rol

NOC

NIC

1305 Modificación psicosocial :Cambio de vida. 1501 Ejecución del rol	5606 Enseñanza individual 5340 Asesoramiento 7200 Fomentar la normalización familiar 7560 Facilitar las visitas
--	--

00052 Deterioro de la interacción social

NOC

NIC

0902 Comunicación 1205 Autoestima 1502 Habilidades de interacción social 1503 Implicación social	4340 Enseñanza asertividad. 5400 Potenciación de la autoestima Modificación de la conducta : habilidades sociales. 5450 Terapia de grupo	4362
---	---	------

Dominio 8.SEXUALIDAD.

00059 Disfunción sexual.

NOC

NIC

0119 Funcionamiento sexual 1205 Autoestima	5248 Asesoramiento sexual 2380 Manejo de la medicación
---	---

00065 Patrón sexual ineficaz

NOC

NIC

1207 Identidad sexual 1205 Autoestima	5248 Asesoramiento sexual 5230 Aumentar el afrontamiento 5400 Potenciación de la autoestima
--	---

Dominio 9. AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS

00141 Síndrome postraumático.

NOC

NIC

1302 Afrontamiento de problemas 1405 Autocontrol de los impulsos.	5240 Asesoramiento 5440 Aumentar los sistemas de apoyo
--	---

00069 Afrontamiento ineficaz.

NOC

NIC

1300 Aceptación estado de salud 1302 Afrontamiento de problemas 1806 Conocimiento recursos sanitarios	5606 Enseñanza individual 5440 Aumentar los sistemas de apoyo 5340 Presencia 6160 Intervención en caso de crisis 5230 Aumentar el afrontamiento
---	---

00158 Disposición para mejorar el afrontamiento.

NOC

NIC

1501 Ejecución del rol 2000 Calidad de Vida	5480 Clarificación de valores 5250 Apoyo en la toma de decisiones 4480 Facilitar la autorresponsabilidad
--	--

00074 Afrontamiento familiar comprometido.

NOC

NIC

2609 Apoyo familiar durante el proceso 2604 Normalización de la familia	7140 Apoyo a la familia 7200 Fomentar la normalización familiar 5340 Presencia
--	---

00073 Afrontamiento familiar incapacitante

NOC

NIC

2210 Posible resistencia al cuidado familiar. 2208 Factores estresantes del cuidador	5230 Aumentar el afrontamiento 7150 Terapia familiar
---	---

00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar.

NOC

NIC

2600 Afrontamiento de la familia 1603 Conducta de búsqueda de la salud	5602 Enseñanza: proceso de la enfermedad 2605 Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional. 7150 Terapia familiar
---	---

00146 Ansiedad.

NOC

NIC

0907 Elaboración de la información 1402 Autocontrol de la ansiedad	5820 Disminución de la ansiedad 5880 Técnica de relajación
---	---

00072 Negación ineficaz.

NOC

NIC

1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenazas 1300 Aceptación estado de salud 1214 Equilibrio emocional	5240 Asesoramiento 5250 Apoyo en la toma de decisiones 5450 Terapia de grupo
---	--

00199 Planificación ineficaz de las actividades.

NOC

NIC

1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad. 1636 Participación en las decisiones sobre la Salud	5602 Enseñanza del proceso de la enfermedad 5240 Asesoramiento 5250 Apoyo en la toma de decisiones 4420 Acuerdo con el paciente 5340 Presencia
---	--

00211 Riesgo de compromiso de la capacidad de resiliencia (de la capacidad de recuperación)

NOC

NIC

2608 Resiliencia familiar 1309 Resiliencia personal	5250 Apoyo en la toma de decisiones 5240 Asesoramiento 5340 Presencia
--	---

DOMINIO 10. PRICICHIOS VITALES

00068 Disposición para mejorar el bienestar espiritual.

NOC

NIC

2002 Bienestar personal 2000 Calidad de vida 3004 Satisfacción del paciente/usuario: cumplimiento de las necesidades culturales 1201 Esperanza	5480 Clarificación de valores 4470 Ayuda en la modificación de si mismo 5400 Potenciación de la autoestima 5426 Facilitar el crecimiento espiritual 5420 Apoyo espiritual
---	---

00083 Conflicto de decisiones.

NOC

NIC

1700 Creencia sobre la salud 1803 Conocimiento proceso de la enfermedad 0907 Elaboración de la información 1614 Autonomía personal	5606 Enseñanza individual 5480 Clarificación de valores 5380 Potenciación de la seguridad 6040 Terapia de relajación simple 4400 Musicoterapia
---	--

00066 Sufrimiento espiritual.

NOC

NIC

2001 Salud espiritual 2000 Calidad de vida. 1305 Modificación psicosocial: cambio de vida.	5480 Clarificación de valores 5400 Potenciación de la autoestima 5270 Apoyo emocional
--	---

00242 Deterioro de la toma de decisiones independiente.

NOC

NIC

1202 Identidad personal 1702 Creencias sobre la salud: percepción de control	5340 Asesoramiento 5606 Enseñanza individual
---	---

00243 Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente.

NOC

NIC

0110 Crecimiento 1703 Creencias sobre la salud : percepción de recursos	4480 Facilitar la autorresponsabilidad
--	--

DOMINIO 11. SEGURIDAD/PROTECCIÓN

00155 Riesgo de caídas.

NOC

NIC

0912 Estado neurológico: consciencia. 0200 Ambular	2380 Manejo de la medicación 6680 Monitorización de signos vitales 6480 Manejo ambiental :seguridad
---	---

00038 Riesgo de traumatismo.

NOC

NIC

1910 Ambiente seguro del hogar 1911 Conductas de seguridad personal	6490 Prevención de caídas 6480 Manejo ambiental: seguridad
--	---

00151 Automutilación.

NOC

NIC

1405 Autocontrol de los impulsos 1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado 1211 Nivel de ansiedad	4480 Facilitar la autorresponsabilidad 6610 identificación de riesgos 4370 Entrenamiento para controlar los impulsos 6487 Manejo ambiental: prevención de la violencia 5820 Disminución de la ansiedad
--	--

00150 Riesgo de suicidio.

NOC

NIC

1408 Autocontrol del impulso suicida. 1908 Detección del riesgo. 1204 Equilibrio emocional	6340 Prevención del suicidio 4920 Escucha activa 6654 Vigilancia: seguridad
--	---

00140 Riesgo de violencia autodirigida.

NOC

NIC

1405 Autocontrol de los impulsos. 1302 Afrontamiento de problemas 1204 Equilibrio emocional	Manejo de la conducta autolesión 6654 Vigilancia :seguridad 4370 Entrenamiento para controlar los impulsos 4380 Establecer limites 4320 Terapia asistida con animales
---	---

00138 riesgo de violencia dirigida a otros.

NOC

NIC

1401 Autocontrol de la agresión. 0900 Cognición	2380 Manejo de la medicación 4370 Entrenamiento para controlar los impulsos 5340 Presencia 4820 Orientación a la realidad
--	--

00037 Riesgo de intoxicación.

NOC

NIC

1910 Ambiente seguro del hogar 1911 Conductas de seguridad personal 1904 Control del riesgo consumo de drogas 0900 Cognición	6486 Manejo ambiental :seguridad 5510 Educación sanitaria 6654 Vigilancia: seguridad 6240 Primeros auxilios
---	--

00007 Hipertermia.

NOC

NIC

0802 Signos vitales. 0800 Termorregulación 0909 Estado neurológico	2380 Manejo de la medicación 3840 Precauciones con hipertermia maligna 6680 Monitorización de signos vitales
--	--

Dominio 12. CONFORT

00214 Disconfort.

NOC

NIC

2002 Bienestar personal 1205 Autoestima 2100 Nivel de comodidad	4420 Acuerdo con el paciente 5606 Enseñanza individual 4360 Modificación de la conducta
---	---

00183 Disposición para mejorar el confort.

NOC

NIC

0300 Autocuidado AVD 0306 Autocuidado AIVD 2100 Nivel de comodidad 2002 Bienestar personal	1800 Ayuda con el autocuidado 1805 Ayuda con el autocuidado: AIVD 6480 Manejo ambiental
---	---

0053 Aislamiento social.

NOC

NIC

2204 relación entre el cuidador principal y el paciente. 1502 Habilidades de interacción social. 2002 Bienestar personal 1604 Participación en actividades de ocio	7100 Estimulación de la integridad familiar 5440 Aumentar los sistemas de apoyo
---	--

00054 Riesgo de soledad.

NOC

NIC

2602 Funcionamiento de la familia. 1503 Implicación social 1604 Participación en actividades de ocio	5340 Presencia 5100 Potenciación de la socialización 4310 Terapia de actividad
--	--

DOMINIO 13. CRECIMIENTO/ DESARROLLO.

00113 Riesgo de crecimiento desproporcionado

NOC

NIC

0110 Crecimiento. 0014 Maduración física masculina 0015 Maduración física femenina 1902 Control del riesgo	5340 Asesoramiento 7040 Apoyo al cuidador principal 4480 Facilitar la autorresponsabilidad. 5440 Aumentar los sistemas de apoyo
---	---

00112 Riesgo del retraso en el desarrollo.

NOC

NIC

0110 Crecimiento 2607 Entorno físico familiar 2211 Ejecución del rol de padres 1407 Consecuencias de la adicción a sustancias psicoactivas 1904 Control del riesgo: consumo de drogas 1902 Control del riesgo	8250 Cuidados del desarrollo 5340 Asesoramiento 4362 Modificación de conducta: habilidades sociales 2380 Manejo de la medicación 4480 Facilitar la autorresponsabilidad 5440 Aumentar los sistemas de apoyo
--	--

ANEXO 3

EDOTAC

(Escala de derivación operativa tratamiento asertivo comunitario)

CRITERIOS ASISTENCIALES				
Nº de ingresos en el último año	1	2	4	6
	Entre 0 y 1	Entre 1 y 2	Entre 3 y 4	Mas de 4
Duración media hospitalizaciones	1	2	4	6
	Menos 10 días	Entre 10 y 15 días	Entre 15 y 21 días	Mas de 21 días
Periodicidad seguimientos (FAC)	1	2	3	4
	semestral	trimestral	mensual	quincenal
Periodicidad seguimientos (ENF)	1	2	3	4
	trimestral	mensual	quincenal	semanal
Visitas domiciliarias último año.	1	2	4	6
	De 0 a 3	De 4 a 6	De 7 a 9	Mas de 9
TOTAL ASISTENCIAL:				

FUNCIONAMIENTO PERSONAL		
Número	Descripción	Puntuación
1. Baño y aseo personal	Calidad y regularidad del cuidado y aseo personal.	1 2 3 4
2. Vestirse y cuidar la ropa	Capacidad para vestirse adecuadamente y el mantenimiento de su ropa.	1 2 3 4
3. Alimentación y dieta	Hábitos alimenticios, ingesta de alimentos y preparación de comidas sencillas.	1 2 3 4
4. Actividades de limpieza y mantenimiento del hogar	Capacidad para cuidar del espacio y ayudar en el mantenimiento del hogar (hacer la cama, tirar la basura).	1 2 3 4
5. Habilidades de conversación	Capacidad para iniciar, mantener y finalizar una conversación. Adecuación de componentes verbales (tono de la voz) y no verbales (contacto visual).	1 2 3 4
6. Corrección social	Capacidad para interactuar de un modo socialmente adecuado y cortés.	1 2 3 4
7. Compromiso social.	Capacidad para crear y mantener relaciones cercanas y estables fuera de la familia, para dar y recibir apoyo social	1 2 3 4
8. Gestión del dinero	Capacidad para calcular el cambio correcto, comprender el valor del dinero, el presupuesto y gastar el dinero adecuadamente.	1 2 3 4
9. Orientación y movilidad	Conocimiento de las rutas de uso frecuente, capacidad de moverse por sí solo/a, uso de transporte propio o público.	1 2 3 4
10. Habilidades sociales instrumentales	Comprensión de los roles sociales y capacidad de contactar apropiadamente con personas (Ej. médico/a) directamente o a través de otros medios (teléfono, carta, etc.)	1 2 3 4
11. Recreo y tiempo libre	Interés y participación en actividades de tiempo libre pasivas (ver televisión) y activas (juegos)	1 2 3 4
12. Trabajo	Capacidad para mantener rendimiento en actividades estructuradas; incluyendo el empleo remunerado, trabajo doméstico o estudio.	1 2 3 4
13. Respeto a la propiedad	Capacidad para respetar cuidar propiedades y entender la diferencia entre la propiedad propia y ajena.	1 2 3 4
14. Independencia y responsabilidad	Si se quedase solo, capacidad para cuidar de sí mismo y de otras personas de forma segura.	1 2 3 4
<p>1.- DETERIORO LEVE (problemas ocasionales) 2.- DETERIORO MODERADO (desviación evidente) 3.- DETERIORO GRAVE (desviación marcada, por lo general necesita asistencia) 4.- DETERIORO EXTREMO (incapaz de realizar la actividad, necesita de supervisión constante).</p> <p>CRITERIOS DE PUNTAJE Y CORRESPONDENCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menos de 28 puntos en la escala → puntaje ponderado final 6 - Entre 29 y 42 puntos en la escala → puntaje ponderado final 8 - Entre 43 y 50 puntos en la escala → puntaje final ponderado 10 - Mas de 50 puntos en la escala → puntaje final ponderado 12 		
TOTAL FUNCIONAMIENTO:		

PARAMETROS CLINICOS Y DE RIESGO DE DISFUNCIONALIDAD

	1	2	3	4
Intensidad de la clínica positiva	Leve	Moderado	Grave	Extremo
Intensidad de la clínica negativa	1	2	3	4
	Leve	Moderado	Grave	Extremo
Déficits control impulsos (heteroagresividad)	1	2	3	4
	Leve	Moderado	Grave	Extremo
Déficits control impulsos (autoagresividad)	1	2	3	4
	Leve	Moderado	Grave	Extremo
Consumo de tóxicos	1	2	3	4
	Ocasional	Habitual	Muy frecuente	Dependencia

TOTAL CLINICOS:

CAPACIDAD DE CONTENCIÓN DE LA RED DE APOYO

	1	2	3	4
Entorno familiar cercano	Presionada	Deteriorada	Muy deteriorada	Nula
Entorno relacional extenso	1	2	3	4
	Presionada	Deteriorada	Muy deteriorada	Nula

TOTAL CONTENCIÓN:

CRITERIOS DE PUNTUNTAJE Y ESTIMACIÓN DE LA PRIORIDAD DE ATENCIÓN

La escala tiene una puntuación máxima de 60 puntos. La estimación del nivel de prioridad se basa en los puntajes obtenidos en las diferentes áreas de evaluación ajustándose a los siguientes criterios:

ANEXO 4

ESCALA DE PREPARACIÓN PARA LA TRANSICIÓN DESDE EL ACT

(Cuddeback 2014,2021)

<p>Instrucciones: Esta Escala de Preparación para la Transición al Tratamiento Comunitario Asertivo® (ATR®). Cada ítem se puntúa en una escala de cuatro puntos: muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3) y muy de acuerdo (4). Por ejemplo, el ítem 1 dice: "Ya no necesita atención intensiva". Si está muy de acuerdo con esta afirmación, este ítem recibiría 4 puntos. Antes de calcular las puntuaciones totales o medias, las respuestas a los ítems 5, 7, 12 y 17 deben ser puntuadas de forma inversa. Así pues, si usted responde "muy en desacuerdo" (1) al ítem 5, esta respuesta debe ser puntuada de forma inversa (4) antes de calcular las puntuaciones totales o medias. Medie las puntuaciones. Al menos 14 de los 18 ítems deben ser completados antes de calificar el ATR®. La puntuación total puede calcularse sumando todas las respuestas de los ítems. Las puntuaciones totales van de 18 a 72. Las puntuaciones medias pueden calcularse sumando todas las respuestas a los ítems y dividiéndolas por el número de ítems completados. Las puntuaciones medias oscilan entre 1,0 y 4,0. Las puntuaciones totales y medias más altas indican un mayor potencial de transición del TCA a servicios menos intensivos.</p>				
Nombre:	Fecha:		Total:	
	Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Acuerdo	Muy de acuerdo
1. Ya no necesita atención intensiva				
2. Ha logrado dotar de estructura su vida diaria				
3. Sus síntomas se han mantenido estables durante los últimos 6 meses				
4. Ha tenido un alojamiento estable en los últimos meses				
5. Ha tenido algún ingreso en la UHSM en los últimos 12 meses (*)				
6. Tiene conciencia de enfermedad				
7. Ha tenido alguna causa judicial en los últimos 6 meses (**)				
8. Tiene prestaciones en vigor				
9. Está vinculado con los servicios sanitarios (***)				
10. Es independiente				
11. Cumple con su medicación				
12. Tiene problemas asociados (problemas de salud física, consumo de sustancias...) (****)				

13. Dispone de los recursos adecuados				
14. Cuenta con apoyo sociofamiliar (*****)				
15. Tiene un trabajo remunerado				
16. Acude a las citas sin ayuda				
17. Su comportamiento no ha sido estable durante los últimos 6 meses				
18. Ha cumplido sus objetivos de tratamiento				

(*) Adaptado. Ítem original: Ha estado en el Hospital Psiquiátrico en los últimos 6 meses. (**) Adaptado. Ítem original: Ha estado en prisión en los últimos 6 meses. (***) Adaptado. Ítem original: Tiene adherencia al tratamiento. (****) Adaptado. Ítem original: Tiene necesidades complejas (trastornos de la personalidad, problemas de salud, consumo de sustancias...). (*****) Adaptado. Ítem original: Cuenta con apoyo social.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

ANEXO 5

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ETAC.

NOMBRE		EDAD
		F.N.
DIRECCIÓN:		
TELÉFONOS:		
DNI:	NUHSA:	
PERSONAS DECONTACTO FAMILIAR/SOCIAL:		
GRADO DISCAPACIDAD:	SITUACIÓNLEGAL:	
LEY DE DEPENDENCIA:	GRADO:	NIVEL:
PRESTACIONES ECONÓMICAS /SOCIALES:		
EBAP:	PROFESIONALES ATENCIÓN PRIMARIA:	
DIAGNÓSTICO		
ENFERMEDADES SOMÁTICAS		
ETICUSMC:	FECHA INICIO:	FECHA FIN:
TERAPEUTAS REFERENTES EN USMC/ETIC USMC:		

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:					
OTROS TRATAMIENTOS:					
ETAC	FECHA DE INICIO:	FECHA COMISIÓN TMG:			
REFERENTE PERSONAL:					
FRECUENCIA DE CONTACTOS ASISTENCIALES:					

ANEXO 6

ACTA DE REUNIÓN

EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO

Nombre de la reunión:	
Fecha:	Hora:
Asistentes:	
Orden del día:	
Asuntos tratados:	
Acuerdos:	
Asunto tratado	Responsable y fecha

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

ANEXO 7

DÍPTICO DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

<p>COMPONENTES DEL EQUIPO</p> <table border="0"> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">E</td> <td>1 psiquiatra</td> <td rowspan="5" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">+</td> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">E</td> <td>ETIC Niños/ CT</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">T</td> <td>1 psicólogo Clínico</td> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">T</td> <td>ETIC Bahía/USMC</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">A</td> <td>1 Enfermera Especialista</td> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">I</td> <td>ETIC Vjeer</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">A</td> <td>1 Terapeuta Ocupacional</td> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9; padding: 2px;">C</td> <td>1 Trabajadora Social</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Monitora de FAISEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>HORARIO DE 8 A 15H Una tarde semanal de 15 a 20h Atención telefónica de 8 a 15h De 15 a 8h mediante WhatsApp o mensajería, que se atenderá en horario de mañana.</p> <p>EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO</p>																											
E	1 psiquiatra	+		E	ETIC Niños/ CT																						
T	1 psicólogo Clínico			T	ETIC Bahía/USMC																						
A	1 Enfermera Especialista			I	ETIC Vjeer																						
A	1 Terapeuta Ocupacional			C																							
C	1 Trabajadora Social																										
	1 Monitora de FAISEM																										

¿ QUE ES EL ETAC?

Es un **equipo multidisciplinar**, que oferta **asistencia sociosanitaria** en el **ámbito comunitario** a aquellos usuarios/as con T.M.G. cuyas necesidades no puedan ser atendidas por su complejidad desde la USMC.

Es una forma de organizar la atención de Salud Mental comunitaria para determinadas personas con Trastorno Mental Grave.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Reducir el uso de servicios hospitalarios a pacientes definidos como " **de puerta giratoria**".
- Proporcionar unos **cuidados** multidisciplinares en el **entorno habitual del paciente**.
- Mantener unos cuidados atendiendo a sus necesidades y dirigidas **hacia la recuperación**.
- Proporcionar una atención flexible, vinculada a los problemas de la vida diaria que dificultan su adaptación y **la calidad de vida** del usuario.

CRITERIOS DE INCLUSION

- Personas incluidas en el FAI TMG (intensidad alta en RTIC, intensidad muy alta en RTAC).
 - Personas incluidas en el FAI TMG en contextos vulnerables o riesgos de marginación (personas sin hogar, etc.)
 - Personas con primeros episodios psicóticos.
- Debe cumplir estas dos circunstancias:**
- Se ha realizado intervención comunitaria por parte de la USMC y ha resultado insuficiente o ha fracasado.
 - Estar en riesgo de desvinculación (RTIC) o desvinculados (RTAC) de los servicios de SAL.

¿COMO ACCEDER AL PROGRAMA?

- Las personas candidatas a ser incluidas en ETAC están en el **censo TMG de la UGC**, exceptuando las personas con PEP.
- Se realizará por sus **referentes de los ETICs/USMC**.
- En la **Comisión TMG**, se hará la **presentación del PIT** y la discusión de la idoneidad de la inclusión en el programa.
- En el caso de **pacientes detectados en la UHSM**, deberán **filiarse en su USMC de referencia**.

¿ QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLA EL PROGRAMA?

- Atención domiciliaria.
- Intervención en crisis.
- Apoyo psicológico.
- Psicoeducación Unifamiliar.
- Entrenamiento en HHSS y Cognición social.
- Monitorización Salud física y efectos de los fármacos.
- Terapia de aceptación y compromiso. (ACT)
- Coordinación con otros dispositivos de la UGC de Salud mental.
- Trabajo y coordinación en red con otros servicios sanitarios y no sanitarios (A. Primaria ,Servicios Sociales, Servicios Gubernamentales ,Asociaciones, AFEMEN..).
- Orientación laboral y ocupacional.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

ANEXO 8

DÍPTICO DE INFORMACIÓN PARA USUARIOS Y FAMILIAS

<p>COMPONENTES DEL EQUIPO</p> <p>EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO</p>	
<p>¿ QUE ES EL ETAC?</p> <p>Es un equipo multidisciplinar, que oferta asistencia sociosanitaria en el ámbito Comunitario a aquellos usuarios/as con Trastorno Mental Grave cuyas necesidades no puedan ser atendidas por su complejidad desde la USMC. Deben ser derivados desde las USMC.</p> <p>OBJETIVOS DEL PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> . Proporcionar Atención y Cuidados Integrales a las personas en su entorno habitual . . Promover la recuperación. . Brindar Apoyo Familiar. . Favorecer el afrontamiento de los problemas de la vida diaria que dificultan la adaptación y la calidad de vida del usuario. 	<p>¿ QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLA EL PROGRAMA?</p> <ul style="list-style-type: none"> . Atención domiciliaria. . Monitorización Salud física y efectos de los fármacos. . Intervención en crisis. . Apoyo psicológico. . Psicoeducación Unifamiliar . . Entrenamiento en HHSS y Cognición social. . Terapia de aceptación y compromiso. (ACT) . Coordinación con otros dispositivos de la UGC de Salud mental. . Trabajo y coordinación en red con otros servicios sanitarios y no sanitarios . Orientación laboral y ocupacional. . Gestiones administrativas.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica

9. BIBLIOGRAFIA

1. Van der Meer L y Wunderink C (2018). Contemporary approaches in mental health rehabilitation. *Epidemiol Psychiatr Sci.* 25:1-6. Epub ahead of print.
2. Thornicroft G, Deb T y Henderson C (2016). Community mental health care worldwide: current status and further developments. *World Psychiatry*. Oct;15(3):276-286.
3. Bond GR y Drake (2015). The critical ingredients of assertive community treatment. *World Psychiatry*14(2):240-2.
4. Tansella M, Thornicroft G y Lempp H (2014) Lessons from community mental health to drive implementation in health care systems for people with long-term conditions. *Int J Environ Res Public Health*. Apr 30;11(5):4714-28.
5. Marshall M. (2008). What have we learnt from 40 years of research on Intensive Case Management?. *Epidemiol Psychiatr Soc.*; 17(2):106-9.
6. Killaspy H; Mas-Exposito L; Marston L y King M (2014). Ten-year outcomes of participants in the REACT (Randomised Evaluation of Assertive Community Treatment in North London) study. *BMC Psychiatry* Oct 24; 14:296.
7. Priebe S, Fakhoury W, Watts J, Bebbington P, Burns T, Johnson S, Muijen M, Ryrie I, White I y Wright C (2003). Assertive outreach teams in London: patient characteristics and outcomes. Pan-London Assertive Outreach Study, part 3. *Br J Psychiatry*. 183:148-54.
8. Killaspy H, Kingett S, Bebbington P, Blizard R, Johnson S, Nolan F, Pilling, S y King, M (2009). Randomised evaluation of assertive community treatment: 3-year outcomes. *Br J Psychiatry*. 95(1):81-2.
9. Killaspy H, Bebbington P, Blizard R, Johnson S, Nolan F, Pilling S, et al. The REACT study: randomized evaluation of assertive community treatment in north London. *BMJ*. 2006;332(7545):815-20.
10. Firn, M; White, S; Hubbeling, D y Jones, B (2018) The replacement of assertive outreach services by reinforcing local community teams: a four-year observational study, *Journal of Mental Health*, 27:1, 4-9.
11. Firn M, Hindhaugh K, Hubbeling D, et al (2013) A dismantling study of assertive outreach services: comparing activity and outcomes following replacement with the FACT model. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 48:997-1003.

12. Burns T (2010). The rise and fall of assertive community treatment? *Int Rev Psychiatry* 22 (2):130-7.
13. Nakhost A, Law SF, Francombe Pridham KM y Stergiopoulos (2017). Addressing Complexity and Improving Access in Community Mental Health Services: An Inner-City Adaptation of Flexible ACT *Psychiatr Serv* Sep 1;68(9):867-869.
14. Van Veldhuizen, JR y Bähler (2013). Manual Flexible Assertive Community Treatment. Vision, model, practice, and organization. The Netherlands. (Disponible en <https://ccaf.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/FACT-Manual.ENGLISH-2013.pdf>)
15. Svensson, B; Hansson, L y Lexen, A (2018). Outcomes of clients in need on intensive care in flexible assertive community treatment in Sweden. *Nord J Psychiatry*.72,3,226-231.
16. Van Vugt MD, Mulder CL, Bahler M, Delespaul PH, Westen K y Kroon H (2018). Model fidelity of flexible assertive community treatment (F-ACT) teams: five years of audit results. *Tijdschr Psychiatri*60(7):441-448.
17. Bähler, M., Delespaul, P., Kroon, H., Vugt van, M., Westen, K. (2017) FACT scale 2017. CCAF, Utrecht (disponible en <https://ccaf.nl/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/FACTFidelity-Scale-2017.pdf>).
18. Slade, M, Amering, M; Farkas; Hamilton; O'Hagan,M; Panther,G; Perkins,R; Shepherd,G; Tse,S y Whitley,R (2014).Uses and abuses of recovery: implementing recovery-oriented practices in mentalhealth systems. *World Psychiatry*.13:12–20.
19. Morse G, Glass AM y Monroe de Vita M (2016) ACT and Recovery: What We Know About Their Compatibility. *Adm Policy Mental Health*. Mar;43(2):219-30.
20. Stull LG, Mc Connell H, Mc Grew J, Salyers MP (2017). Explicit and Implicit Stigma of Mental Illness as Predictors of the Recovery Attitudes of Assertive Community Treatment Practitioners. *Isr J Psychiatry Relat Sci*54(1):31-37.
21. Tratamiento asertivo comunitario: el Modelo Avilés. Juan José Martínez Jambrina; Enrique Peñuelas Carnicero *Archivos de Psiquiatría* 2007; 70 (2): 77-82.
22. Rosen, A., Mueser, K. T., y Teesson, M. (2007). Assertive Community Treatment Issues from scientific and clinical literature with implications for practice. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 44, 813-826.

23. Deborah J Allness; William H Knoedler. A manual for ACT start-up: based on the PACT model of community treatment for persons with severe and persistent mental illnesses. Arlington, Va.: NAMI, 2003.
24. Svensson, B., Hansson, L., & Lexén, A. (2018). Outcomes of clients in need of intensive team care in Flexible Assertive Community Treatment in Sweden. *Nordic Journal of Psychiatry*, 72(3), 226–231.
25. Bengt Svensson, Lars Hansson & Annika Lexén (2018) Outcomes of clients in need of intensive team care in Flexible Assertive Community Treatment in Sweden, *Nordic Journal of Psychiatry*, 72:3, 226-231, DOI:10.1080/08039488.2018.1430168.
26. The Psychometric Properties of the Assertive Community Treatment Transition Readiness Scale (ATR) Gary S. Cuddeback¹ · Juliet C. Wu¹.
27. Development and Use of a Transition Readiness Scale to Help Manage ACT Team Capacity. Sheila A. Donahue, M. A; Jeniffer I Manuel, Ph D et al. *Psychiatric Services* March 2012. Vol 63 No 3.
28. Kilbourne AM, Brar JS, Drayer RA, Xu X, Post EP. Cardiovascular disease and metabolic risk factors in male patients with schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar disorder *psychosomatics* 2007; 48: 412-733.
29. Wilson, K; Luciano, Carmen. *Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), un tratamiento conductual orientado a los valores*. Ed. Psicología Pirámide. 2002.
30. Han, A; Yuen, H; Jenkins, J: Acceptance and commitment therapy for family caregivers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Health Psychology* 2021, Vol. 26(1) 82–102.
31. Navarro, N; Martín, F; Carmona, JA: Posibilidades de la Terapia de Aceptación y compromiso en la Intervención Familiar en Esquizofrenia. 13º Congreso Virtual de Psiquiatría.com Interpsiquis, febrero 2012 (www. Interpsiquis.com).
32. Avances desde la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Maria Carmen Luciano Soriano, Marisa Beatriz Páez Blarrina et al. *Revista de Psicología y psicopedagogía*. ISSN 1579-0207. Vol.5.Nº2 (Ejemplar dedicado a: Últimos desarrollos de la Terapia de Conducta (ante la tercera generación), págs. 173-202.

OTRO SOPORTE DOCUMENTAL:

Broersen , M; Daan , H; Creemers, M; Broersen, M ; Frieswijk, N ; Vermulst ,A y Kroon ,H (2020). Investigating the critical elements and psychosocialoutcomes of Youth Flexible AssertiveCommunity Treatment: a studyprotocol for aobservationalprospective cohort study. *BMJ Open* Apr 6;10(4): e035146.

Lofthus AM, Weimand BM, Ruud T, Rose D y Heiervang KS (2018). "This is not a Life Anyone would want"-A Qualitative Study of Norwegian ACT Service users' Experience with Mental Health Treatment. *Issues Mental Health Nurs* Jun;39(6):519-526.

Milbourn BT, Mc Namara BA yBuchanan AJ (2014). Do the everyday experiences ofpeople with severe mental illness who are "hard to engage" reflect a journey of personal recovery? *Journal Mental Health* 23(5):241-5.

Huz S, Thorning H, White CN, Fang L, Smith BT, Radigan M y Dixon LB (2017) Time in Assertive Community Treatment: A Statewide Quality Improvement Initiative to Reduce Length ofParticipation. *Psychiatric Service* 2017 Jun 1;68(6):539-541.

Donahue SA, Manuel JL, Herman DB, Fraser LH, Chen H y Essock SM (2012) Development and use of a transition readiness scale to help manage ACT team capacity. *Psychiatric Services*. Mar;63(3):223-9.

Tratamientos psicológicos para las Psicosis. Eduardo Fonseca Pedrero (coord.). Ediciones Pirámide, 2019. Capítulo 12: Gestión de casos y tratamiento asertivo comunitario en psicosis (Jesús de la Higuera Romero) ISBN: 978-84-368-4133-6.

Valmisa Gómez de Lara, Eulalio (coordinación) et al. II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía: 2008-2012. Junta de Andalucía. Consejería de Salud. Sevilla; 2008.

Carmona Calvo, José (dirección) et al. (Sevilla) III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2016-2020. Junta de Andalucía. Consejería de Salud, 2016.

Proceso Asistencial Integrado Trastorno mental grave [Recurso electrónico]: proceso asistencial integrado / [autores/as: Del Río Noriega, Francisco (coordinador)...et al.]. -- 2ª ed. -- Sevilla: Consejería de Salud y Familias.2ª Edición 2020.

Trastorno mental grave: proceso asistencial integrado. -- [Sevilla]: Consejería de Salud, [2006] 199 pág. Consejería de Salud. 1ª Edición 2006.

American Psychological Association: Herdman, T.H. (2012) Ed International Nursingn Diagnostics: Definitions &Classification, 2015-2017 **NANDA** International.

Sue Moorhead, Marion Johnson y Meridean Maas. **Nursing Outcomes Classification (NOC)** 3.º edición MMIV Mosby, Inc., an Elsevier Imprint.

Joanne McCloskey Docherman y Gloria M.Bulechek. **Nursing Interventions Classification (NIC)**. 4.º edición MMIV Mosby, Inc., an Elsevier Imprint. MMV Edición en Español Elsevier España,S.A.Madrid.

Johnson M, Bulechek G, Butcher H, McCloskey-Dochterman J, Maas M, Moorehead S, et al, editores. **Interrelaciones NANDA, NIC, NOC**. Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 2ºed. Madrid: Elsevier; 2007.

Presentación Power-point: Proceso Asistencial Integrado TMG. Eulalio J. Valmisa Gómez De Lara y José Indalecio Ramírez Benítez. Formación interna UGC Salud Mental (HUPR). 22 junio 2021.

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

Salud Mental
Unidad de Gestión Clínica